

Einfluss von Nach-Flucht-Lebenssituationen in Deutschland auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen

bei geflüchteten Schulkindern im Alter von 7 bis 12 Jahren

*Thesis zur Erlangung des Bachelor-Abschlusses
im Fachbereich Soziale Arbeit
der Katholischen Hochschule Mainz*

Vorgelegt von:

Anne Klotz

Matrikelnummer: [REDACTED]

Erstbetreuerin: Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ [REDACTED]

Zweitbetreuerin: Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ [REDACTED]

Abgabedatum: 30.06.2021

„Wie also soll es gelingen, Menschen bei der Bearbeitung traumatischer Gewalterfahrungen psychologisch zu unterstützen, wenn sie weiter in prekären Situationen leben?

Wie sollen sich Menschen, die Inhaftierung und Folter entronnen sind, in einem 'geschützten therapeutischen Raum' mit dieser existenziellen Erfahrung auseinandersetzen, wenn sie nach der Beratung in eine Turnhalle oder lagerähnliche Wohnsituationen zurückkehren?

Wie sollen Menschen, die Bombardements überlebt haben, sich mit der erlebten Todesangst konfrontieren, wenn Angehörige in den Herkunftsländern weiter täglichen Bombardements ausgesetzt sind?

Und wie sollen sich Geflüchtete mit den Schrecken ihrer Fluchtstationen beschäftigen, wenn sie - wie im Asylpaket II vorgesehen - jederzeit ohne Ankündigung abgeschoben werden können?“

(Mlodoch, 2017, S. 19)

Hinweis: In dieser Bachelorthesis wird eine gendersensible Sprache verwendet. Das sogenannte Gender-Sternchen (*) weist darauf hin, dass es auch Menschen gibt, die sich nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen. Die maskuline oder feminine Endung wird benutzt, wenn das Geschlecht, das gemeint ist, eindeutig ist. Darüber hinaus wird der Begriff „Geflüchtete“ als Synonym zu dem Wort „Flüchtlinge“ für diese zu bezeichnende Personengruppe verwendet. Der Terminus „Flüchtling“ impliziert eine Abhängigkeit, Objektivierung und Passivität (vgl. Behrens, 2017, S. 16), die in dieser Arbeit durch die Verwendung von „Geflüchtete“ von vornerein als Annahme ausgeschlossen werden soll. Eine Ausnahme davon sind wörtliche Zitate und Eigennamen.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation	2
1.2 Arbeitshypothese und Forschungsfragen	4
1.3 Methodik	4
1.4 Zielsetzung	5
1.5 Aufbau der Arbeit	6
2 Trauma	8
2.1 Das Konzept der Sequentiellen Traumatisierung nach Hans Keilson	14
2.2 Kinder und Trauma	16
3 Flucht	20
3.1 Wer gilt als „geflüchtet“?	20
3.2 Flucht als sequentielle Traumatisierung - Erweiterung des Konzeptes von Hans Keilson durch Becker und Weyermann	22
4 Lebensphase Kindheit	25
4.1 Kinder im Schulkindalter	26
5 Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland	28
5.1 Wohnen	28
5.2 Ökonomische Situation	34
5.3 Gesundheit	36
5.3.1 Zugang zur Gesundheitsversorgung	38
5.3.2 Psychische Belastung	41
5.4 Bildung	43
5.4.1 Bildung in der Grundschule	46

5.4.2 Bildung in Erstaufnahmeeinrichtungen.....	48
5.5 Soziales Umfeld und soziale Teilhabe.....	49
5.6 Aufenthaltsstatus.....	53
5.7 Diskriminierungserfahrungen	54
6 Einfluss der Nach-Flucht- Lebenssituationen auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen.....	56
7 Fazit	60
Literaturverzeichnis	IV
Eidesstattliche Erklärung	XII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung des Aufbaus der Bachelor-Thesis	6
Abbildung 2: Traumatische Sequenzen nach Keilson, Eigene Darstellung (vgl. Keilson 2005: 56 ff.).	15
Abbildung 3: Flucht als sequentielle Traumatisierung, Erweiterung des Konzeptes von Hans Keilson	22
Abbildung 4: Häufigkeit psychisch belastender Erfahrungen im Herkunftsland oder auf der Flucht. Eigene Darstellung in Anlehnung an Metzner et. al., 2016, S. 645.	41

Abkürzungsverzeichnis

A

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

AsylG Asylgesetz

B

BAfF e.V. Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bundesfachverband umF Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V.

E

EAE Erstaufnahmeeinrichtung

G

GG Grundgesetz

I

ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten

P

PTBS Posttraumatische Belastungsstörung

1 Einleitung

Spätestens seit dem erhöhten Migrationsaufkommen 2015, häufig auch als „Flüchtlingskrise“¹ deklariert, werden Sozialarbeiter*innen in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern mit geflüchteten Menschen, die möglicherweise traumatisiert sind, konfrontiert. Wenn durch Ereignisse im Herkunftsland oder durch die Flucht selbst eine Traumatisierung entsteht, ist für die weitere Persönlichkeitsentwicklung von elementarer Bedeutung, dass Möglichkeiten bestehen diese verarbeiten zu können. Die Lebenssituation nach der Traumatisierung hat einen hohen Einfluss auf die Verarbeitung und die Auswirkungen für die weitere Biographie (vgl. z. B. Keilson, 2005; Becker, 2014). So stehen auch Fachkräfte der Sozialen Arbeit in der Begegnung mit Geflüchteten – womöglich Traumatisierungen² gegenüber, welche dann zwingend zu einem Teil der Arbeit werden und nicht außer Acht gelassen werden können.

Nach einigen Jahren Erfahrung in der Arbeit mit hauptsächlich geflüchteten Kindern, fiel mir auf, dass Wissen über Traumatisierungen in der Praxis nur selten vorkam und auf der anderen Seite, wenn Wissen vorhanden war, dieses in der Arbeit kaum Berücksichtigung fand oder finden konnte.³ Darüber hinaus verwunderte mich immer wieder, dass es zwar ein breites Spektrum an „Integrationsangeboten“⁴ gab, aber Kinder im Schulalter, im Gegensatz zu beispielsweise geflüchteten Kleinkindern oder Jugendlichen, nur selten Zielgruppe von solchen Projekten und Angeboten waren.

Im Fokus dieser Bachelorarbeit stehen nun aufgrund dessen die Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Bezug zu traumatisierenden Fluchterfahrungen. Die Frage „Welchen Einfluss haben die Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen?“ soll im nachfolgendem beantwortet werden.

¹ vgl. hierzu <https://www.migazin.de/2015/12/18/petition-warum-fluechtlingskrise-ein-unwort-ist/>

² Zu beachten ist, dass Flucht per se nicht zu Traumatisierungen führt, eine generalisierte Psychologisierung von allen Geflüchteten als „traumatisierte“ Menschen ist zu vermeiden (vgl. Will (2019), S. 185f.).

³ Dieser Umstand mag nicht nur fehlendem Fachwissen von Fachkräften zuschulden sein, sondern ebenso Rahmenbedingungen und strukturellen Vorgaben innerhalb welcher die Soziale Arbeit handelt.

⁴ Das Konzept von „Integration“ als ein wünschenswertes Ziel der Arbeit mit Geflüchteten muss kritisch betrachtet werden. Integration bedeutet immer eine gewisse Anpassung an bestimmte Gegebenheiten, auch wenn Integration als wechselseitiger Prozess, wie zum Beispiel in der Interkulturellen Pädagogik (vgl. z. B. Roth, 2002, S. 81ff.), verstanden wird.

1.1 Ausgangssituation

Der Sozialen Arbeit wird als staatlich organisierte Praxis auferlegt Lebenssituationen von Geflüchteten auf der Basis des geltenden Rechts zu unterstützen und vielmehr noch auf und mit dieser Grundlage zu arbeiten. Die an nationalen Interessen orientierte Asyl- und Migrationspolitik, welche menschenrechtliche Aspekte lediglich als untergeordnet betrachtet, steht jedoch der Selbstbeschreibung Sozialer Arbeit, als eine kritische Soziale Arbeit und als Menschenrechtsprofession (vgl. z. B. Staub-Bernasconi, 2014) entgegen. Daraus resultierend befindet sich die Soziale Arbeit insbesondere im Bereich der Fluchtmigration in einem starken Spannungsverhältnis zwischen entgegen gesetzten Perspektiven (vgl. Bröse, Faas & Stauber, 2017 S. 52). Geflüchtete werden durch keine andere Profession so eingehend begleitet wie durch Sozialarbeiter*innen, dieser Umstand verdeutlicht einmal mehr, dass die Soziale Arbeit mit der Frage nach ihrem Mandat und der in der Arbeit mit geflüchteten Menschen übertragenen Macht kritisch und verantwortungsvoll umgehen muss (vgl. Wartenpfehl, 2019, S. 1).

Die internationale Fluchtigrationspolitik basiert auf der Fehldeutung, dass die Aufnahme- oder Ankunftsländer als sichere Orte gelten können und Terror lediglich im Herkunftsland existierte. In der Realität sind die Zusammenhänge zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland jedoch um einiges schwieriger als dieser Irrtum vermuten lässt. Eine Flucht kann zunächst als ein Entkommen aus der konkreten Terrorsituation betrachtet werden, ohne Frage, kann dieses Entkommen auch als ein Gewinn bezeichnet werden. Nichtsdestotrotz kann eine Flucht oder das Leben im Aufnahmeland neu- oder retraumatisierend sein sowie einen erheblichen Einfluss auf die Verarbeitung von vorhandenen Traumatisierungen haben. Die Lebenssituation im Aufnahmeland kann neue Perspektiven und Sicherheit ermöglichen gleichzeitig ist dieses Neue allerdings ebenfalls ein Verlust. Der Verlust der eigenen Heimat und der bisherigen sozialen Bezüge. Darüber hinaus existiert kein Kontext mehr, in welchem Leiden sinnvoll erschien. Daraus folgend entstehen häufig Trauer und Schuldgefühle. Zusätzlich erleben Geflüchtete in vielen Aufnahmeländern neue schwierige Umstände wie z.B. das Leben in Gemeinschaftsunterkünften, Diskriminierung, ein unsicherer Aufenthaltsstatus (vgl. Becker, 2014, S. 151).

Kinder stellen darüber hinaus eine besonders schutzbedürftige Zielgruppe Sozialer Arbeit dar.

Becker schreibt: „Wenn uns das Leid der Menschen wirklich interessiert, dann müssen wir komplexe und unbequeme Realitäten formulieren und beschreiben, anstatt immer neuere und schrecklichere Vereinfachungen zu produzieren.“ (ebd.) und genau das sollte

auch der Anspruch der Sozialen Arbeit an sich selbst sein, um ihrem (Triple) Mandat gerecht werden zu können.

Im Bereich der Traumatisierungen scheint die Formulierung von komplexen Realitäten jedoch bisher nur selten Anwendung zu finden. In der Trauma Forschung findet die mittlere Kindheit kaum Berücksichtigung, es liegen nur wenige theoretische Modelle und Erkenntnisse zu Traumatisierungen in diesem Alter vor, der Fokus liegt häufig auf frühkindliche Traumatisierung, der Adoleszenz oder dem Erwachsenenalter (vgl. Lennertz, 2011, 149).

In Verbindung mit geflüchteten Schulkindern scheint diese Situation noch prekärer zu sein. Zu dem sozialpädagogischen und therapeutischen Umgang und Interventionen mit geflüchteten Kindern existiert eine Vielzahl an Literatur, aber wenig bis kaum darüber, wie die Lebenssituation in Deutschland den Umgang mit (möglichen) Traumatisierungen beeinflusst.

Studien über die Lebenssituationen von Geflüchteten in Deutschland fokussieren oftmals unbegleitete minderjährige Geflüchtete oder Erwachsene. So finden größtenteils lediglich die Perspektiven Erwachsener, Fachkräfte oder anderen Helfer*innen Beachtung. Geflüchtete Kinder in Begleitung werden häufig unter dem Label „Familie“ mitgezählt, jedoch nicht einzeln betrachtet. Perspektiven von begleiteten, geflüchteten Kindern als selbstständige Gruppe⁵ bleiben somit nahezu unsichtbar. Ins besonders in der Kinder- und Jugendhilfe, die zu einem großen Teil in der Sozialen Arbeit angegliedert ist, werden oftmals nur unbegleitete minderjährige Geflüchtete bei Angeboten des SGB VIII berücksichtigt. Kinder in Begleitung von ihren Familien fallen dahingegen unter die Regelungen vom Ausländerrecht, Aufenthalts- und Asylrecht (vgl. World Vision Deutschland und Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 8). Bis heute scheint es nicht gelungen zu sein, die Forschungssituation, aber auch die Praxis dahingehend in großem Ausmaß zu verbessern, dabei stellen begleitete geflüchtete Kinder die Mehrheit der minderjährigen Zugewanderten dar (vgl. Bohn, Landes, Seddig & Warkentin, 2016, S. 5).

Zum jetzigen Zeitpunkt existieren dennoch wenige Studien, die subjektive Perspektiven von betroffenen Kindern auf ihre Lebenssituation berücksichtigen, welche im Rahmen dieser Arbeit besondere Beachtung erhalten sollen. Eine systematische Zusammenstellung der Lebenssituationen von geflüchteten Kindern auch in Bezug auf den Umgang mit

⁵ An dieser Stelle sei erwähnt, dass die hier vorgenommene Beschreibung von Kindern als „Gruppe“ ausschließlich der im Kontext dieser Arbeit notwendigen Unterscheidung von anderen Geflüchteten dient.

Traumatisierungen, fehlen ebenso wie die Betrachtung von geflüchteten, begleiteten Schulkindern als Einzelpersonen.

1.2 Arbeitshypothese und Forschungsfragen

Die Gruppe der begleiteten, geflüchteten Schul Kinder findet im Diskurs um die Lebenssituation von Geflüchteten als auch in der Sozialen Arbeit weniger Berücksichtigung als andere Gruppen. Aber auch in Bezug auf Traumatisierungen scheint diese Altersgruppe nicht allzu viel Berücksichtigung in Forschung und Praxis zu finden.

Dieser Arbeit vorangestellt ist die Hypothese, dass der Einfluss der Nach-Flucht-Lebensbedingungen geflüchteter Schul Kinder auf ihren Umgang mit traumatischen Fluchterfahrungen erheblich ist. Zudem ist eine weitere Hypothese, dass die Nach-Flucht-Lebensbedingungen in Deutschland für die Betroffenen eher hinderlich als förderlich für den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen sind.

Neben der zentralen Fragestellung dieser Arbeit „Welchen Einfluss haben die Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen?“ ergeben sich folgende weitere Forschungsfragen für den Arbeitsprozess:

- Wie sind die Lebenssituationen in verschiedenen Lebensbereichen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland?
- Wie empfinden betroffene Kinder ihre Lebenssituation?
- Was lässt sich aus den Beschreibungen von Erwachsenen, Helfer*innen etc. für die Lebenssituation von Schulkindern ableiten?
- Was ergibt sich aus den erarbeiteten Erkenntnissen für die Soziale Arbeit?

1.3 Methodik

Die zugrunde liegende Forschungsfrage soll literaturanalytisch beantwortet werden. Ein Forschungsprozess zu dieser Frage, wäre sicherlich, vor allem um die bisher wenig berücksichtigte Perspektive von Kindern einzubeziehen, wünschenswert ist jedoch unter den aktuellen Bedingungen der Covid19 Pandemie im Rahmen dieser Arbeit nicht umsetzbar.

Schulalter meint in der folgenden Arbeit in Anlehnung an Höwler Kinder vom 7. bis zum 12. Lebensjahr (vgl. Höwler, 2020, S. 38). Als theoretische Rahmung für die Betrachtung der Lebenssituationen und ihren Einfluss auf den Umgang mit traumatisierenden

Fluchterfahrungen dient das Konzept der sequentiellen Traumatisierung nach Hans Keilson sowie einer Erweiterung dessen durch Becker und Weyermann.

In dieser Arbeit sollen die subjektiven Perspektiven betroffener Kinder mit den Perspektiven der Erwachsenen und Helfer*innen und Studien zu Lebenssituationen von Geflüchteten in Deutschland verknüpft werden, um so einen Überblick über die gesamte Lebenssituation zu erhalten. Die Analyse der Lebenssituation wird sowohl vor dem Hintergrund von quantitativen und qualitativen Studien sowie Fachartikeln erfolgen. Der Fokus wird dabei nicht auf einem spezifischen Lebensbereich liegen. Um einen möglichst großen Gesamtüberblick zu erhalten sollen verschiedene Lebensbereiche betrachtet werden: Wohnen, Ökonomische Situation, Gesundheit, Bildung, soziales Umfeld und soziale Teilhabe, Aufenthaltsstatus und Diskriminierungserfahrungen. Die Auswahl der betrachteten Lebensbereiche wurde zum einen getroffen, da es zu diesen Bereichen bereits Daten und Erkenntnisse gibt, zum anderen erschienen diese in Kombination eine umfassende Lebenssituation darlegen zu können.

Auf dieser Basis sollen der zu Beginn der Arbeit dargelegte theoretische Rahmen in Zusammenhang mit der Analyse der Nach-Flucht-Lebenssituationen gebracht werden. Im nächsten Schritt wird der daraus möglich entstehende Einfluss der dargelegten Nach-Flucht-Lebenssituationen auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen bei Schulkindern im Alter von 7 bis 12 Jahren erhoben und begründet. Daran anschließend gilt es zu schlussfolgern, was diese Erkenntnisse für die Praxis und Wissenschaft der Sozialen Arbeit bedeuten.

1.4 Zielsetzung

Wenn Soziale Arbeit ihren zuvor erwähnten Selbstanspruch ernst nehmen möchte, muss sie auch geflüchtete Schul Kinder als selbstständige Zielgruppe Sozialer Arbeit betrachten. Dann kann sie nicht nur in den vorgegebenen Bedingungen der Asyl- und Migrationspolitik handeln, sondern muss sowohl die gesellschaftliche als auch psychische Dimension sowie die Nach-Flucht-Lebenssituationen, von denen Sozialarbeitende häufig ein Teil sind, von geflüchteten Schulkindern berücksichtigen, dazu Stellung beziehen, als Teil des Verarbeitungsprozesses Verantwortung übernehmen und handeln.

Damit dies gelingen kann, ist es unabdingbar auf Wissen über die Nach-Flucht-Lebenssituationen und ihren Einfluss auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen zurück greifen zu können. Bisher scheint dieses Wissen noch nicht in ausreichendem Maß vorhanden zu sein.

Diese Bachelorarbeit soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen ersten Schritt für die Wissensgenerierung zu diesem Thema darstellen. Ziel ist als erstes einen Überblick über die Situation in verschiedenen Lebensbereichen der Kinder zu erhalten um dann daraufhin erste Erkenntnisse über den möglichen Einfluss der Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen generieren zu können.

1.5 Aufbau der Arbeit

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist der Aufbau der vorliegenden Bachelor-Thesis dargestellt.

Abbildung 1: Darstellung des Aufbaus der Bachelor-Thesis

Der erste Teil widmet sich der Klärung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Konzepte von Trauma, Flucht und Kindheit. Um ein Grundverständnis von Trauma zu erlangen, wird zunächst das verwendete Verständnis von Trauma erläutert um darauf aufbauend das Konzept der Sequentiellen Traumatisierung nach Hans Keilson und Kinder und Traumatisierungen zu thematisieren. Im Kapitel zur Flucht gilt es zu begründen, welche Menschen im weiteren Verlauf der Arbeit mit der Bezeichnung „Geflüchtete“ gemeint sind sowie die Darstellung der Erweiterung des Konzeptes der Sequentiellen Traumatisierung auf Flucht als sequentielle Traumatisierung durch Becker und Weyermann. Darauf folgend wird kurz die verwendete Perspektive auf Kindheit und Kinder definiert und auf Bezug auf relevante Aspekte der Entwicklung von Kindern im Grundschulalter genom-

men. Im Fokus des fünften Kapitels stehen die Nach-Flucht-Lebenssituationen. Im Anschluss wird die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage beantwortet und ein Fazit gezogen.

2 Trauma

„Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmächtigen. Das Trauma entsteht in dem Augenblick, wo das Opfer von einer überwältigenden Macht hilflos gemacht wird. Ist diese Macht eine Naturgewalt, sprechen wir von einer Katastrophe. Üben andere Menschen diese Macht aus, sprechen wir von Gewalttaten. Traumatische Ereignisse schalten das soziale Netz aus, das dem Menschen gewöhnlich das Gefühl von Kontrolle, Zugehörigkeit zu einem Beziehungssystem und Sinn gibt.“

(Herman, 1994, S. 53 zit. n. Kühn & Bialek, 2017, S. 32)

Der Begriff „Trauma“ geht aus dem altgriechischen hervor und bedeutet übersetzt Verletzung oder Wunde. Im psychologischen Sinne kann dies auf die Verletzung der Psyche übertragen werden (vgl. Scherwath & Friedrich, 2014, S.17).

Die eine, allgemeingültige, international eindeutige Definition von Trauma existiert im wissenschaftlichen Diskurs um Traumatisierungen nicht (vgl. Bittenbinder, 2015, S. 29). Eine universell gültige, wissenschaftlich abgesicherte Definition von Trauma existiert nicht nur nicht, sie zu erlangen wäre Becker zufolge wenig nützlich und heuchlerisch. Vielmehr sollten alle vorhandenen wissenschaftliche Disziplinen im Trauma Bereich sich bemühen, immer wieder eine neue Definition von Trauma zu entwickeln, welche das Erleben von Traumata in bestimmten Kontexten darlegt. Auf welche Art Trauma definiert wird, bestimmt unter anderem den weiteren Verlauf von Traumatisierungen (vgl. Becker, 2014, S. 165).

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Trauma werden hauptsächlich die zwei folgenden grundlegenden Perspektiven auf Trauma berücksichtigt und in unterschiedlichen Konzepten veranschaulicht.

Zum einen wird Trauma aus der Perspektive eines geschlossenen medizinisch-psychologischen Konzeptes betrachtet. Traumatisierungen werden anhand eines Symptomkataloges für spezifische Krankheiten in einem bestimmten Zeitrahmen diagnostiziert (vgl. Bittenbinder, 2015, S. 32). Vor allem die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) ist hier für die Trauma Definition relevant. In der ICD-10 werden Traumatisierungen im Rahmen der Post Traumatischen Belastungsstörung als "ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaßes (kurz oder langhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde" (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit [BMG], 2020, F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung) definiert. Damit wird sich lediglich auf ein traumatisches Erlebnis bezogen. Schon in Anbetracht der wörtlichen Übersetzung von „Trauma“ als eine Wunde,

muss eine Definition von Trauma nicht nur auf die konkrete Situation, sondern auch auf die Folgen und mögliche „Narben“ hinweisen (vgl. Scherwath & Friedrich, 2014, S. 17f.). Aus der klinischen Perspektive sind die individuellen Umstände wie Ort des Traumas und durch welches Ereignis Traumatisierungen ausgelöst wurden vollkommen irrelevant,⁶ ebenfalls wie die Art des Traumas oder damit einhergehende soziale und / oder politische Probleme. Im Fokus der Diagnostik und Behandlung steht so eine individuelle Störung (vgl. Bittenbinder, 2015, S. 32). Traumatisierungen sind dann ausschließlich als ein psychopathologisches Problem anzusehen, welches nur psychisches, aber kein soziales Leid anerkennt. Nichtsdestotrotz wird Trauma weltweit am häufigsten nach der ICD-10 auf Grundlage der Post Traumatischen Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert.⁷ Zeigen sich PTBS Symptome⁸ besteht zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Trauma vorliegt, allerdings ist die PTBS als Symptomkatalog trotz dessen nicht hinreichend. Die Relevanz der auftretenden Symptome kann verschieden sein, es können weitere Symptome auftreten oder andere fehlen. Darüber hinaus ist nicht davon auszugehen, dass kein Trauma stattgefunden hat, wenn die aufgelisteten PTBS Symptome fehlen. Traumatisierungen werden im Rahmen der PTBS extrem vereinfacht dargestellt, aber eben diese Darstellung scheint auch der Reiz an der Nutzung des Konzeptes zu sein – es ist praktisch. Die Nutzung der PTBS als ein Konzept für Traumatisierungen macht dementsprechend vielmehr den Eindruck lediglich von pragmatischer Natur zu sein als wissenschaftlich fundiert (vgl. Becker 2014 S. 173 ff.).⁹

Die zweite Perspektive auf Trauma geht über das erläuterte medizinisch-psychologische Konzept von Trauma hinaus. Traumatisierungen sind nicht mehr an ein Einzelereignisse gebunden, sondern werden als ein Prozess¹⁰ betrachtet, welcher nicht zwingend mit dem

⁶ „Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob wir in Belfast, Santiago de Chile oder in Auschwitz sind, ob das Trauma Folge von Folter, eines Autounfalls oder eines Herzinfarktes ist.“ (Becker, 2014, S. 173)

⁷ Und das obwohl viele Expert*innen im Bereich Traumatisierungen, auch jene, die an dem Konzept der PTBS mitgearbeitet haben, häufig der Kritik an der PTBS zustimmen (vgl. Becker 2014, S. 172).

⁸ Symptome einer PTBS nach der ICD 10: Wiedererleben des Traumas in Erinnerungen, Träumen oder Alpträumen, Gefühl von Betäubtheit, Gefühlslosigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber anderen, Teilnahmslosigkeit, fehlende Freude Emotionen, Vigilanzsteigerung, Vermeiden von Situationen die Erinnerungen an das Trauma hervor rufen könnten, vegetative Überregung, Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen (vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit [BMG] (2020), F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung.

⁹ Weeber et al. zur pädagogischen Nützlichkeit der PTBS: „So wünschenswert die Orientierung an einem sinnhaften Verständnis von 'Trauma' als pädagogische Leitlinie für eine Gruppe diesbezüglich schwer beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher ist, so mangelhaft erscheint doch die Nutzung der PTBS als pädagogische Kategorie. Sie verhindert aufgrund ihrer Eigenart weitestgehend die Erfassung der gesamten Lebensumstände des Kindes genauso wie den Einbezug der aktuellen Beziehungssituation in die pädagogische Diagnostik. Ihr Nutzen ist angesichts des primär psychiatrisch orientierten Behandlungsentwurfs für die Pädagogik ohnehin begrenzt.“ (Weeber, Gögercin und Gogercin (2015), S. 33).

¹⁰ In der Trauma Forschung postulieren Wissenschaftler*innen unterschiedliche Definitionen von traumatischen Prozessen, die Verwendung des Begriffes „traumatischer Prozess“ meint dementsprechend nicht allgemeingültig das Gleiche.

Ende von traumatischen Ereignissen stoppt (vgl. Becker, 2014, S. 173). Traumatisierungen werden sowohl als soziale und politische als auch als individuelle und gemeinschaftliche Prozesse angesehen. Spezifische soziale, kulturelle und politische Zusammenhänge werden in Bezug zu traumatischen Erfahrungen gesetzt. Dabei sind die gesellschaftlichen und psychologischen Dimensionen von Traumatisierungen untrennbar miteinander verbunden (vgl. Bittenbinder, 2015, S. 32f.).

Eine Unterscheidung zwischen Traumatisierungen und traumatischen Ereignissen erscheint an dieser Stelle sinnvoll und notwendig. Traumatische Ereignisse vergehen, Traumatisierungen gegebenenfalls jedoch nicht.

Ein traumatisches Ereignis besteht aus der Verknüpfung von traumatischen Umweltbedingungen und ihrer subjektiven Bedeutungszuschreibung (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, 68 f.). Traumatisierungen können durch das direkte Erleben eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse ausgelöst werden, wie u.a. eine unmittelbare Lebensbedrohung, körperliche Verletzungen, erfahren von sexualisierter Gewalt, aber auch Zeug*in eines traumatischen Ereignisses einer anderen Person zu sein oder eine immer wiederkehrende oder starke Konfrontation mit Details eines traumatischen Ereignisses¹¹ (vgl. Höwler, 2020, S. 346).

Ein möglicherweise traumatisches Ereignis geht aus einer biologischen und / oder psychosozialen bedrohlichen Situation hervor (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 88), bei welcher Betroffene nicht mehr fähig sind, die Situation mit ihren gewöhnlichen Bewältigungs- und Anpassungsmechanismen zu bewältigen. Aufgrund der Unfähigkeit des Gehirns die Situation mit bereits bekannten Bewältigungsmechanismen zu verarbeiten, werden alternative Wege für die Bewältigung benötigt. Aufgrund dessen verändert sich folgend das neurophysiologische Gleichgewicht im Gehirn, um ein in der bedrohlichen Situation notwendiges Überlebensprogramm aufzubauen. Das Überlebensprogramm besteht aus Kampf- oder Fluchthandlungen. Sollte eine dieser Handlungen zur Lösung der Situation beitragen, kann eine Traumatisierung verhindert werden. Gelingt dies jedoch nicht entsteht ein potenziell traumatisches Ereignis. Jetzt wird bei den Betroffenen ein weiteres notfallmäßiges Programm im Organismus ausgelöst, welches ausschließlich dem Überleben dient. Durch das Notprogramm können längerfristige Folgen in der neuronalen Hirnstruktur entstehen, die in Folge eine Grundlage für spätere Trauma Symptome bilden können (vgl. Scherwath & Friedrich, 2014, 17 f.).

¹¹ Höwler nennt als Beispiel professionelle Einsätze wie zum Beispiel von Polizei oder Feuerwehr (vgl. Höwler, 2020, S. 346).

Ein traumatisches Ereignis stellt eine Überforderung der menschlichen Psyche dar, häufig den absoluten psychischen Zusammenbruch und Erfahrungen schwerer und fortwährender Angst. Angst wird zu einer existenziellen Bedrohung, welche in den Betroffenen als solche verinnerlicht wird (vgl. Bittenbinder, 2015, S. 29). Darüber hinaus kann die Ich-Integrität sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene aufgrund der extremen, lebensbedrohlichen Belastung verletzt oder zerstört werden (vgl. Höwler, 2020, S. 345f.). Das Erleben von Unvorhersehbarkeit, Heftigkeit und Ausweglosigkeit ist kennzeichnend für ein traumatisches Ereignis (vgl. Scherwath & Friedrich, 2014, S. 17f.). Reales Entkommen aus der Situation ist nicht möglich, weswegen oftmals eine Veränderung der Wahrnehmung stattfindet (vgl. a.a.O., S. 19ff.). Auch Veränderungen im Erleben vom Selbst, Raum und Zeit können auftreten. Es kann ebenso zu einer Lähmung bzw. Erstarrung wie zu einem übermäßigen, panischen Handlungs- und Bewegungsdrang kommen. Nachfolgend berichten Betroffene oftmals von Depersonalisierung, Derealisierung oder dem Gefühl in der Situation gefangen gewesen zu sein. Die Handlungsverweigerung von normalen Handlungen führt zum Erleben von Wirkungslosigkeit, Hilflosigkeit und dem Gefühl des ausgeliefert seins (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, 88 - 92).

Die womöglich traumatisierende Erfahrung, welche aus solchen Situationen hervorgeht, beschreiben Fischer et al. als ein „[...] Vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ (a.a.O., S. 88) In diesem Kontext ist allerdings einmal mehr zu beachten, dass nicht alle potenziell traumatischen Erlebnisse automatisch zu einer Traumatisierung führen. Ob Erfahrungen als Trauma wahrgenommen werden ist von subjektiven Bewältigungs- und Bewertungskontexten der jeweiligen Individuen abhängig (vgl. Kühn & Bialek, 2017, S. 32) .

Die vorangegangene Beschreibung eines traumatischen Ereignisses geht im Grunde mit der Definition von Trauma in der ICD-10 einher. Die Perspektiven auf Traumatisierungen als ein Prozess beschreiben allerdings mehr als genau dieses Ereignis. Sie nehmen auf unterschiedliche Weise sowohl das traumatische Ereignis an sich in den Blick, ebenso wie die daraus entstehenden Folgen und den weiteren Verlauf von Traumatisierungen bzw. den Umgang der Betroffenen damit in den Blick. Häufig wird ein solcher traumatischer Prozess in verschiedene, nicht immer chronologisch verlaufende Sequenzen aufgeteilt.

Es kann zusammengefasst werden, dass Betroffene versuchen jahrelang, manche ihr ganzes Leben, ihre traumatische Erfahrung zu begreifen, diese in ihre Biographie und ihren Lebensentwurf wie auch in ihr Selbst- und Weltverständnis zu integrieren. Dies kann als ein traumatischer Prozess beschrieben werden. Dieser Integrationsversuch erfolgt in einem ständigen Wechsel von Erinnerungen zulassen, die Erinnerungen kontrolliert abwehren oder die Erinnerungen zu kompensieren ((vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 69)). Darüber hinaus können traumatische Erfahrungen einschneidende Auswirkungen für das soziale Leben der Betroffenen haben. Das Zugehörigkeitsgefühl zu sozialen Gemeinschaften und das Kohärenzgefühl können tiefgreifend gestört oder vollständig verloren sein¹² (vgl. Kühn & Bialek, 2017, S. 32). Als Norm für die Schwere eines Traumas ist das subjektive Empfinden der Betroffenen zu nehmen, welches als wahr anerkannt werden muss (vgl. Höwler, 2020, S. 347).

Zu beachten ist ebenfalls, dass Objektivität, wie sie in der ICD-10 vorhanden zu sein scheint, bei einer Definition von Traumatisierungen nicht möglich ist. Traumatisierungen müssen sowohl objektiv als auch subjektiv definiert werden, als Grundlage für den Umgang mit diesen Widersprüchen dient ein dialektischer Blick auf Traumatisierungen. Für die Trauma Forschung ist im Rahmen dessen der ökologisch-dialektische Ansatz von elementarer Bedeutung. Der ökologische Aspekt erkennt an, dass traumatische Erfahrungen nur unter Bezug auf die wechselseitige Beziehung von Subjekt und Umwelt verstanden werden können. Der dialektische Aspekt betrachtet die Diskrepanz zwischen der für eine allgemeine Definition von Trauma scheinbar notwendigen Objektivität und der Subjektivität der Situation und der Beziehungen zu der Umwelt.¹³ Die Diskrepanz zwischen den beiden Aspekten führt möglicherweise zu einer Unterschiedlichkeit in der Innen- und Außenperspektive bei der Beurteilung von Traumatisierungen (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 67f.).

Die Problematik, die durch Traumatisierungen entsteht, kann häufig nicht alleine bewerkstelligt werden. Traumatische Ereignisse ebenso wie die Verarbeitungsprozesse beinhalten eine nicht zu vernachlässigende, bedeutende soziale Dimension. Traumatisierte Individuen sind nicht als isolierte Einzelpersonen zu betrachten (vgl. a.a.O., S. 69f.). Von

¹² vgl. hierzu: "Ich glaube, dass der Kern jeder Traumatisierung in extremer Einsamkeit besteht. Im äußersten Verlassen sein." (Van der Hart zit. n. Kühn (2011), S. 12).

¹³ Fischer und Riedesser postulieren: „In der Psychotraumatologie benötigen wir eine Denkweise, die mit Widersprüchen umzugehen versteht, die den Widerspruch zum Beispiel zwischen einem objektiven und subjektiven Traumaverständnis nicht einfach als Irrweg oder als 'unlogisch' abtut, sondern ihn ganz im Gegenteil zur Grundlage der Forschung macht. Mit solchen in sich widersprüchlichen Phänomenen ist die Psychotraumatologie nahezu durchgehend befasst.“ (Fischer & Riedesser, 2020, S. 68).

elementarer Bedeutung für den traumatischen Prozess ist darum zudem, wie sich die Gesellschaft zu dem individuellen Leiden der betroffenen Personen positioniert, ob die Traumatisierung unserer Mitmenschen und die damit möglicherweise einhergehende Zerstörung anerkannt wird oder ob wir darin nur eine Ausnahmeerscheinung sehen, welche zwar traurig sein mag, aber eben zur Gesellschaft dazugehört. Das Anerkennen des Leidens¹⁴ durch die Allgemeinheit bedeutet auch sich für Hilfe, Gerechtigkeit und Würde für die Betroffenen einzusetzen. Wird dies abgelehnt und traumatische Ereignisse sowie deren Ursachen verschwinden in Form einer gesamt gesellschaftlichen Verdrängung oder Ausgrenzung, ist der Umgang mit Traumatisierungen deutlich erschwert ((vgl. Fischer & Riedesser, 2020)).

Traumatisierungen stellen in diesem Sinne nicht nur eine individuelle seelische Wunde, sondern auch ein Merkmal einer gesellschaftlichen Störung dar.¹⁵ Trauma ist ein klinisch bedeutsamer Begriff wie auch ein soziales und politisches Phänomen. Für Trauma als soziales und politisches Phänomen kann die Regel bestehen: Individuen waren und sind traumatischen Ereignissen ausgesetzt, weil sie zu einer besonders angreifbaren sozialen Gruppe zählen. Dörr zählt zu besonders angreifbaren sozialen Gruppen sowohl Kinder als auch Geflüchtete. (vgl. Dörr, 2011, S. 11) Der Umgang von Traumatisierungen auf individueller Ebene ist folglich untrennbar mit sozialen und politischen Prozessen außerhalb der Individuen verbunden.

In dieser Arbeit werden Traumatisierungen hauptsächlich als ein Prozess im Sinne der zweiten dargestellten Perspektive betrachtet, dennoch soll die medizinisch-psychologische Definition nicht gänzlich außer Acht gelassen werden, vielmehr sollen beide Perspektiven dazu dienen sich gegenseitig zu ergänzen.

Als ausgewähltes Konzept für die Perspektive von Trauma als ein Prozess werden in der folgenden Arbeit das Konzept der Sequentiellen Traumatisierung von Hans Keilson und die Erweiterungen dessen durch Becker und Weyermann genutzt.

¹⁴ Bittenbinder dazu: „Sie [traumatisierte Menschen] wollen, dass ihre Leiden anerkannt und die ihnen zugefügten Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden oder ihnen Gerechtigkeit widerfährt.“ (Bittenbinder (2015), S. 32).

¹⁵ Dörr kommentiert dazu: „[...] dass Traumatisierung ein Einwirken sozialer Kräfte auf das Individuum bezeichnet, das hätte verhindert werden können und sollen.“ (Dörr (2011), S. 11).

2.1 Das Konzept der Sequentiellen Traumatisierung nach Hans Keilson

Das Konzept der sequentiellen Traumatisierung von Hans Keilson ist über psychotraumatologischen Ansätze hinaus, vor allem in Bezug auf Flucht und Traumatisierung relevant (vgl. Gahleitner, Zito & Zimmermann, 2017, S. 17). Wie bereits kurz dargestellt stehen Traumatisierungen immer in Zusammenhang mit ihrer subjektiven Bewertung, der spezifischen sozialen Wirklichkeit und im Kontext der Bedingungen vor dem traumatischen Ereignis sowie dem „danach“. An diese Perspektive schließt das Konzept der sequentiellen Traumatisierung von Hans Keilson an. Becker bezeichnet das Keilson's Konzept als eine Ausweitung des Trauma Begriffes (vgl. Becker, 2014, S. 175f.). Im Konzept der sequentiellen Traumatisierung wird nicht an einer definierten Symptomliste oder einem traumatischen Ereignis festgehalten, vielmehr ermutigt das Konzept den spezifischen, auch historischen Verlauf von Traumatisierungen zu beachten. Keilson untersuchte den Einfluss traumatischer Erlebnisse auf die Entwicklung von Kindern in unterschiedlichen Altersphasen, worauf basierend der Ansatz der Sequentiellen Traumatisierung entstand (vgl. Keilson, 2005, S. 5). Zielgruppe seiner Forschung waren jüdische Kriegswaisen in den Niederlanden, welche während der deutschen Besetzung der Niederlande 1940 bis 1945 antjüdische Gewalt erlebten und nach dieser Zeit Vollwaisen waren. Die Betroffenen überlebten entweder in Verstecken oder in Konzentrationslagern. Keilson's Studie stellt eine „Follow Up“- Untersuchung¹⁶ dar. Die weiteren Entwicklungen der Kinder wurden nach dem Ende des Krieges bis zur Volljährigkeit erforscht, darüber hinaus betrachtete Keilson auch das spätere „Erwachsene“ Leben der Betroffenen und setzte dieses in Bezug zu den als Kinder erlebten Ereignissen (vgl. a.a.O., S. 2).

Um Traumatisierungen in einen gegebenen, individuellen Kontext setzen zu können, definiert Keilson einen traumatischen Prozess, welcher aus drei traumatischen Sequenzen besteht. Die Sequenzen beinhalten keine konkrete Definition ihrer Inhalte, vielmehr stellen sie eine zeitliche Abfolge dar. Die jeweiligen tatsächlich vorhandenen psychosozialen Umstände und Folgen eines traumatischen Prozesses, die jeder Traumatisierung ihren speziellen, individuellen, sozialen und politischen Zusammenhang geben, sind immer spezifisch anhand des jeweiligen Falles auszuarbeiten (vgl. Hartwig, Mennen & Schrappner, 2018, S. 454).

16 vgl. hierzu <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/follow-up-studie> .

Einen Überblick über die traumatischen Sequenzen nach Keilson zeigt Abbildung 2:

Abbildung 2: Traumatische Sequenzen nach Keilson, Eigene Darstellung (vgl. Keilson 2005: 56 ff.).

Jede traumatische Sequenz kann eine individuelle Menge an traumatischen Ereignissen umfassen. Die Sequenzen können einen unterschiedlichen äußeren Verlauf aufweisen, wobei die grundlegenden Strukturen dennoch größtenteils übereinstimmend bleiben (vgl. Keilson, 2005, S. 56).

Entgegen Keilson's erster Hypothese, dass vorwiegend die zweite traumatische Sequenz den Verlauf eines traumatischen Prozesses beeinflusst, konnte er durch seine Untersuchungen darlegen, dass insbesondere die dritte traumatische Sequenz den weiteren traumatischen Prozess und die Folgen der Traumatisierung(en) bestimmt. Kinder, die eine verhältnismäßig¹⁷ vorteilhaftere zweite Sequenz und eine im Vergleich nachteiligere dritte Sequenz durchlebten, zeigten nach 25 Jahren einen „schlechteren“ Entwicklungsstand als Kinder bei welchen die Sequenzen umgekehrt verliefen (vgl. Keilson, 2005, S. 430). Als Orientierungsrahmen für einen „normalen“ Entwicklungsstand teilt Keilson innerhalb psycho-dynamischer Entwicklungstheorien die Zielgruppe in unterschiedliche

¹⁷ Im Vergleich zu den anderen Kindern, die Teil von Keilson's Untersuchung waren (vgl. Keilson, 2005, S. 430)

Altersgruppen ein und setzte Ergebnisse seiner Untersuchungen ebenfalls immer in Zusammenhang mit den jeweiligen Altersstufen. Darüber hinaus bezieht Keilson sich in seiner Analyse auf psychoanalytische Kategorien, welche vor allem für die Psychodiagnostik relevant sind (vgl. Zito, 2015, S. 90).

Anhand der Ergebnisse von Keilson kann geschlussfolgert werden, dass die dritte traumatische Sequenz einen höheren Einfluss auf den Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen hat als die anderen traumatischen Sequenzen und dieser aufgrund dessen eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Keilson's Konzept der sequentiellen Traumatisierung stellt die Grundlage dar, um traumatische Prozesse in einen immer unterschiedlichen, individuellen sozialen und politischen Zusammenhang einzuordnen und zu analysieren. In Zuge dessen ist die Verwendung des Konzeptes der sequentiellen Traumatisierung nur zweckmäßig, insofern die traumatischen Sequenzen weiterhin generalisiert verfasst bleiben und konkrete Inhalte bzw. Kontexte erst und kontinuierlich je nach Fall neu erarbeitet werden (vgl. Becker, 2014, S. 177). So spiegelt sich in dem Konzept von Keilson die zuvor dargelegte Subjektivität und soziale Dimension von Traumatisierungen wider.

2.2 Kinder und Trauma

Ich kann mir nicht trauen, ich konnte mir selbst nicht helfen.

Niemand anderes konnte mir helfen.“

(Kühn, 2011, S. 13)

Kühn beschreibt mit den obigen drei Sätzen, wie Kinder traumatische Ereignisse erleben und verinnerlichen. Bereits anhand dieser Sätze wird deutlich, was für einen immensen Zusammenbruch des Vertrauens in sich selbst, aber auch andere eine traumatische Erfahrung für Kinder beinhaltet.

Traumatisierungen bei Kindern¹⁸ können erheblichen Einfluss auf die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung Auswirkungen haben, aus der neurobiologischen Forschung

¹⁸ Im wissenschaftlichen Diskurs um Traumatisierungen bleibt strittig, ob bei Kindern von „Trauma“ gesprochen werden kann, weil Traumatisierungen bei Kindern Unterschiede zu Traumatisierungen von Erwachsenen aufweisen. Einige Wissenschaftler*innen sehen hier die Gefahr, dass der Trauma Begriff durch die Nutzung bei Kindern zu weit ausgedehnt und so undifferenziert angewendet wird. Lennertz plädiert trotz dessen für eine Anwendung des Trauma Begriffes bei Kindern, wenn die Konzeption von Trauma alters- und entwicklungsabhängig verändert und genutzt wird (vgl. Lennertz, 2011, S. 111f.).

geht zudem hervor, dass Traumatisierungen bei Kindern einen wesentlichen Einfluss auf die Informationsaufnahme - und Verarbeitung im Gehirn haben (vgl. Bogyi, 2012, S. 125). Die Auswirkungen von Traumatisierungen bei Kindern können besonders stark sein, da sich psychische Strukturen wie Selbst- und Weltverständnis noch in der Entwicklung befinden, bei Erwachsenen sind diese Vorstellungen bereits gefestigt. Darüber hinaus sind kognitive Fähigkeiten je nach Entwicklung und Alter noch nicht vollständig ausgeprägt und sehr personenbezogen. Aufgrund dessen zeigt sich bei Kindern die Tendenz überpersönliche Ereignisse zu personalisieren und auf sich selbst als "Ursache" oder "Schuld" an dem Ereignis zu beziehen. Die tatsächlichen Abläufe sind zu komplex und unübersichtlich, sodass sie mit Hilfe einer Personalisierung ihre Selbst- und Weltvorstellungen als Erklärung, die sie verstehen, für die Ereignisse nutzen können. Die Personalisierung ist als ein Hilfskonstrukt anzusehen, damit Kinder (besser) verstehen können, warum etwas passiert ist (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 326).

Traumatisierungen prägen dadurch die Vorstellungen von sich selbst und die Welt nachhaltig (vgl. ebd., S. 132f.), und werden so Teil der Identitätsentwicklung, die Gedächtnis- und Gehirnentwicklung verläuft erfahrungsabhängig (vgl. Lennertz, 2011, S. 111). Traumatische Erfahrungen von Gewalt, Chaos, Gefahr, Unberechenbarkeit oder Vernichtung werden verinnerlicht und prägen die äußere Welt von Kindern dauerhaft erheblich. Traumatische Ereignisse können sich zudem auf den Aufbau innerer Repräsentanzen¹⁹ auswirken. Die sich daraus entwickelnde Tiefenstruktur des Gehirns wird zu einem Substrat aus traumatischen Erfahrungen (vgl. a.a.O., S. 128). Alte Sicherheiten und Überzeugungen werden durch negative und vernichtende Überzeugungen ausgetauscht, was unter anderem auch zu einem Verlust von Vertrauen in soziale Beziehungen führen kann (vgl. Kühn & Bialek, 2017, S. 42f.).

Durch die Verknüpfung von Traumatisierungen mit der Identitätsentwicklung werden Trauma bezogene Schemata und Erwartungen ausgebildet. Zu Trauma bezogenen Erwartungen können Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen gehören (vgl. Lennertz, 2011, S. 115).

¹⁹ Innere Repräsentanzen sind fortbestehende psychische Strukturen, die sich im Laufe des Lebens entwickeln und die weitere Wahrnehmung sowie das Verhalten beeinflussen. Sie werden durch einzelne Wahrnehmungen konkreter Situationen in Zusammenhang mit den erlebten Emotionen der Situation gebildet. Wenn spezifische Interaktionsmuster sich regelmäßig wiederholen, werden diese Situationen zu generalisierten Interaktionsrepräsentationen, die auf die psychische Struktur erheblich einwirken. Verallgemeinerte Interaktionsrepräsentanzen sind jedoch nicht als aktive Erinnerungen zu betrachten, sie stellen eine Tiefenstruktur dar, die sowohl unbewusst als auch bewusst sein kann. Innere Repräsentanzen werden durch neue Erlebnisse erweitert und verändert und sind der Ausgangspunkt für jede Phantasie (vgl. Lennertz, 2011, S. 126f.).

Beeinflussen Traumatisierungen die innerpsychischen Strukturen, wird die komplette alltägliche Umwelt und Beziehungswelt geprägt. Eine Ausnahmesituation wird für Betroffene zu einer Normalsituation, die in Form von impliziertem Wissen abgespeichert ist (vgl. Lennertz, 2011, S. 128f.). Demgemäß kann ebenso das Stresssystem, in manchen Fällen langfristig, als Folge von (unverarbeiteten) Traumatisierungen betroffen sein. Werden neurochemische Parameter aufgrund der anhaltenden Ausnahmesituation, die normal geworden ist, zu hoch eingestellt, führt dies zu einer anhaltenden erhöhten Wachsamkeit und einem Energieüberschuss für Flucht- und Kampfhandlungen, in diesem Fall wären der Körper und die Psyche ständig mit Stresshormonen überschwemmt, was einen Dauererregungszustand und eine hohe Stresssensibilität zur Folge hat (vgl. Zito, 2015, S. 81).

Traumatisierungen bei Kindern müssen folglich zwingend in Beziehung mit dem Stand der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung gebracht werden und können dann erst ihren spezifischen Kontext und ihre Bedeutung bekommen. Je nach Altersgruppen und den eben genannten anderen Bedingungen können potenziell traumatische Ereignisse unterschiedlich stark traumatisierend wirken (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 363f.). Außerdem sind Faktoren von Bedeutung wie „Zahl und Ausmaß der bedrohlichen Ereignisse, Nähe zum Geschehen, Größe des Überraschungsmoments, Art der Beobachtungen, Nähe der Beziehung zu den verletzten oder getöteten Personen sowie Ausmaß der selbst erlebten Schmerzen und körperlichen Beschädigungen.“ ebd..

Bei der individuellen Analyse von traumatischen Prozessen bei Kindern muss insbesondere auf die Korrelation der Entwicklung mit alters- sowie persönlichkeitspezifischen Bedeutungszuschreibungen der bedrohlichen Ereignisse geachtet werden (vgl. a.a.O., S. 364).

Fischer und Riedesser zählen einige Merkmale²⁰ auf, die bei Traumatisierungen in Zusammenhang mit der Entwicklung von Kindern eine Rolle spielen.

Bei der Aufzählung gilt, das Lebensalter in Kombination mit:

- Entwicklungsstand und altersspezifische Themen
- individuelle Entwicklungsabweichungen
- Abwehr und Copingstrategien

²⁰ Auf die Aufzählung der vier häufig auftretenden Merkmale von Kindheitstraumatisierungen nach Terr (1991) wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, da Terr sich ähnlich wie bei der PTBS in der ICD-10 vor allem auf einmalige traumatische Erlebnisse bezieht und ebenfalls viele mögliche Traumareaktionen nicht benennt (vgl. Lennertz (2011), S. 120).

- Traumatische Situationen
- "traumatische Reaktionen" mit Symptombildung (z. Bsp. Symptome wie bei der PTBS, aber auch andere)
- traumatischer Prozess
- Therapieansätze
- Prävention

Auf welche Entwicklungsbereiche Traumatisierungen sich auswirken ist unterschiedlich (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 321f.). Neben entwicklungsspezifischen Aspekten muss darüber hinaus die komplette familiäre und soziale Situation von Betroffenen in die Beurteilung von Traumatisierungen miteinbezogen werden. Ins besonders, wenn die traumatischen Ereignisse zu einer Veränderung in der Familienkonstellation oder der familiären Situation geführt haben oder die Eltern selbst traumatisiert sind (vgl. Lennertz, 2011, S. 150).

Trauma kompensatorische Aktivitäten oder „Symptome“ einer Traumatisierung können in jedem Fall nur in Zusammenhang mit der konkreten erlebten Traumatisierung in den Blick genommen werden und sollten nicht länger als „unnormale“ deklariert werden, vielmehr hilft ein Blick darauf, dass diese augenscheinlich „unnormale“ Verhaltensweisen oder Handlungen eine verständliche und gerade zu notwendige Reaktion auf traumatisierende Erfahrungen sind (vgl. a.a.O., S. 133)

Im Laufe der Entwicklung müssen traumatische Ereignisse immer wieder erneut bearbeitet werden (vgl. Bogyi, 2012, S. 140), Voraussetzung für eine Verarbeitung bzw. einen Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen ist die Herstellung der inneren Sicherheit, erst dann kann z. Bsp. eine Therapie auch angenommen werden. Wenn junge Menschen in ihrer äußeren Sicherheit bedroht sind, können sie auch keine innere Sicherheit herstellen (vgl. Höwler, 2020, S. 354).

3 Flucht

Der Begriff "Flucht" geht auf das lateinische Wort „fuga“ zurück und bedeutet Verban-
nung oder das eilige, unverzügliche Verlassen eines Ortes. Grund für das hastige Verlas-
sen ist eine unmittelbare Gefahrensituation wie zum Beispiel ein Krieg. Die jeweiligen
Gefahrensituationen können sowohl von externen Umständen wie Umwelteinflüssen als
auch von Menschen erzeugt werden (vgl. Hehnke, 2017, S. 23 f.). Neben Krieg können
unter anderem religiöse und politische Verfolgung ein weiterer Grund für eine Flucht
sein. Bei Kindern und Jugendlichen entsprechen die Fluchtgründe häufig denen von Er-
wachsenen. Gleichwohl bestehen zusätzlich kinderspezifische Fluchtgründe wie bei-
spielsweise Menschenhandel, Tod von Familienangehörigen und ins besonders für Mäd-
chen Zwangsheirat oder sexualisierte Gewalt (vgl. Hehnke, 2017, S. 27ff.).

Im sozialwissenschaftlichen Diskurs besteht Unstimmigkeit darüber, ob Flucht als ein
eigenständiges Phänomen oder als eine Unterkategorie von „Migration“ betrachtet wer-
den sollte. Beide Definitionsformen sind möglich. Zu beachten ist jedoch, dass wenn
Flucht als eine Unterkategorie von Migration definiert wird, dem Phänomen Flucht be-
sondere Merkmale zugestanden werden müssen, welche bei anderen Migrationsprozessen
nicht bestehen. Zu den charakteristischen Merkmalen von Flucht gehört die (meistens)
Unfreiwilligkeit des Fluchtprozesses aufgrund der externen Lebensumstände. Darüber
hinaus ist oft unklar, wie lange Menschen nach einer Flucht an dem jeweiligen Ankunfts-
ort bleiben werden, da eine Rückkehr von einer Verbesserung der Situation im Herkunfts-
land abhängig ist (vgl. a.a.O., S. 23f.).

3.1 Wer gilt als „geflüchtet“?

In der Genfer Konvention werden Geflüchtete als Person, *„die infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, und aus der begründeten Furcht vor Ver-
folgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes be-
findet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will;
oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet,
in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann
oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“* (United

Nations High Commissioner for Refugees, 1954, S. 2) bezeichnet. Mit einem Zusatzprotokoll von 1967 wurden die Ereignisse, welche den Status als „Geflüchtete“ rechtfertigen auch auf Geschehnisse nach 1951 sowie eine Einschränkung auf Europa aufgehoben. Kritisch anzumerken ist, dass seit 1967 keine Änderung der fünf genannten Verfolgungsgründe in der Konvention stattgefunden hat, in der heutigen Zeit kommen jedoch Fluchtgründe wie Armut, Umweltbedingungen oder Bürgerkrieg hinzu (vgl. Hehnke, 2017, S. 29). In Deutschland wird durch Art. 16a GG zusätzlich politisch Verfolgten ein Asylrecht zugestanden, wenn diese nicht in der Genfer Konvention berücksichtigt wurden (vgl. Art. 16a Abs. 2 GG).

Zu beachten ist in diesem Kontext, dass das deutsche Asylrecht (AsylG) Geflüchtete in verschiedene Gruppen unterteilt:

Bei **anerkannten Geflüchteten** ist das Asylverfahren abgeschlossen und die Eigenschaft als Schutzsuchende (vgl. §3 AsylG) und der damit einhergehenden Schutz wurde anerkannt.

Asylsuchende sind noch nicht als Asylantragstellende beim Bundesamt erfasst, planen aber eine Asylantragsstellung.

Asylantragsstellende befinden sich noch im Prozess des Asylverfahrens, eine Entscheidung über den Asylantrag steht noch aus.

Daneben gelten als Schutz- bzw. bleibeberechtigte Menschen auch jene, die von einem Abschiebeverbot betroffen sind (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], 2021, S.3).

In dieser Arbeit meint der Begriff „Geflüchtete“ alle oben beschriebenen Personen. Sollte die genaue Zuordnung zu einer der Personengruppen für die Einordnung der Lebenssituationen relevant sein, wird dies an entsprechender Stelle extra benannt.

3.2 Flucht als sequentielle Traumatisierung - Erweiterung des Konzeptes von Hans Keilson durch Becker und Weyermann

Wird das Resultat von Keilson's Untersuchungen zur sequentiellen Traumatisierung auf Geflüchtete in Deutschland transferiert, ergibt sich, dass die maßgebende dritte traumatische Sequenz erst nach der Ankunft in Deutschland beginnt. Die Hypothese, dass aufgrund dessen die Lebensbedingungen und Unterstützung der Betroffenen nach ihrer Ankunft maßgeblich entscheidend für den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen sind, liegt nahe (vgl. Zito, 2015, S. 91).

David Becker und Barbara Weyermann erweiterten 2006 aufgrund dessen das Konzept der sequentiellen Traumatisierung von Keilson auf den Kontext von Flucht als einen gegebenen sozialen Kontext und definieren sechs traumatische Sequenzen, die in der folgenden Abbildung 3 dargestellt werden.

Abbildung 3: Flucht als sequentielle Traumatisierung, Erweiterung des Konzeptes von Hans Keilson
Quelle: Becker, 2014, S. 180

Die erste Sequenz umfasst den Zeitraum seit Beginn einer Verfolgung, eines Krieges oder anderer Fluchtgründe bis zum Beginn der Flucht. Häufig bleibt Betroffenen keine andere

Wahl als zu flüchten, weswegen diese Sequenz unter anderem von gegenteiligen Emotionen dominiert sein kann - von hoffnungsloser Kapitulation und dem Annehmen der Flucht als einzige Möglichkeit bis zum Wunsch die eigene Familie und sich selbst retten zu können. Darauf folgt die Sequenz der eigentlichen Flucht. Diese Sequenz kann zahlreiche Monate, in einigen Fällen auch Jahre anhalten. Die Flucht birgt nicht selten erneut lebensgefährliche Situationen und neue potenziell traumatische Erlebnisse. Geflüchtete realisieren, dass sie alles, was sie bisher kannten aufgeben mussten, befinden sich möglicherweise noch während eines Schockzustandes und besitzen gleichzeitig keine andere Wahl als sich auf die Zukunft, das Überleben der Flucht und somit auch das Ende des Fluchtweges zu konzentrieren, um sich und oftmals ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Diese belastende, konfuse Situation in Verbindung mit großer Angst können zu Entscheidungen führen, die nicht der Sicherung des Überlebens hilfreich sind.

Nach der psychisch und physisch anstrengenden Sequenz der Flucht, beginnt der erste Übergang, die Anfangszeit am Ankunftsort, wie Becker und Weyermann diese Sequenz definieren. Die Erkenntnis, dass der Ankunftsort in Wirklichkeit nicht die erhoffte Sicherheit bieten kann und die Erwartungen nicht erfüllt werden können, ist häufig erschütternd. Zusätzlich gilt es für geflüchtete andere existenzielle Probleme zu bewältigen wie z. B. ihre Wohnsituation, ihren Aufenthaltsstatus oder finanzielle Ressourcen. Hier spüren und realisieren sie zum womöglich ersten Mal während des traumatischen Prozesses bewusst die psychischen Auswirkungen der vorhergehenden Sequenzen (vgl. Becker, 2014, S. 181).

Die vierte Sequenz, Chronifizierung der Vorläufigkeit, teilen Becker und Weyermann in zwei Abschnitte auf:

1. Abschnitt: Adaption an die Lebenssituation im Ankunftsland und -Ort mit dem Grundgedanken, dass diese Situation vorübergehend sein wird. Die Verbindung zum Heimatland und das bisherige Selbstverständnis, die eigene Identität, können auf diese Weise weiterhin bestehen, jedoch beeinträchtigt dies womöglich geforderte²¹ Integrationsprozesse.

2. Abschnitt: Akzeptanz der Lebenssituation sowie das (wahrscheinlich) keine schnelle Rückkehr in das Heimatland erfolgen wird. Das Akzeptieren der Situation im Ankunfts-

²¹ „gefordert“ bezieht sich hier auf die von der Ankunftsgesellschaft erwartete Integrationsleistungen an Geflüchtete.

land als längerfristigen Aufenthalt kann die Integration in die Ankunftsgesellschaft vereinfachen geht allerdings mit einem größeren Bruch in der Identität einher, alte Verbindungen zum Heimatland aufrechtzuerhalten ist hier für die Betroffenen schwer.

Diese Abschnitte sind ebenso von der Bereitswilligkeit der Geflüchteten abhängig wie von den Aussichten und Chancen am Ankunftsort. Als zweiten großen Übergang und fünfte Sequenz benennen Becker und Weyermann die Rückkehr in das Heimatland, in dieser Sequenz sind die Zeiträume von der Entscheidung zur Rückkehr bis zur wirklichen Rückkehr und der ersten Zeit zurück im Herkunftsland inbegriffen. Dabei kann zwischen einer erzwungenen und freiwilligen Rückkehr unterschieden werden. In beiden Fällen bedeutet eine Rückkehr für die Geflüchteten eine weitere Krise. Eine gezwungene Rückkehr führt häufig zu einer nicht unerheblichen Re- oder Neutraumatisierung. Die freiwillige Rückkehr kann ins besonders, wenn Betroffene bereits lange wo anders lebten, zu innerfamiliären Konflikten führen (vgl. Becker, 2014, S. 181f.).

In der letzten Sequenz „Nach der Verfolgung“ werden Geflüchtete entweder zu Remigrant*innen in ihrem Heimatland oder zu Migrant*innen im Exil Land. Positive und negative Erlebnisse aus dem Exil wie u.a. neu erlernte Kenntnisse oder Diskriminierungserfahrungen beeinflussen Remigrant*innen nach ihrer Rückkehr im Heimatland und bleiben Teil ihrer Identität. Als Migrant*innen im Exil Land ziehen Geflüchtete nicht zurück in ihr Heimatland, entweder integrieren sie sich in die Ankunftsgesellschaft oder werden dort Teil einer Minderheit (vgl. a.a.O., S. 182).

Becker und Weyermann schlüsseln in ihrer Erweiterung des Konzeptes so die von Keilson als wichtigste traumatische Sequenz definierte dritte traumatische Sequenz in vier weitere eigenständige Sequenzen auf: Von der Sequenz „Übergang 1“ bis zur letzten Sequenz. Die in dieser Arbeit dargestellten Lebenssituationen beziehen sich vor allem auf die dritte und vierte traumatische Sequenz von Becker und Weyermann, an manchen Stellen ist die fünfte Sequenz ebenfalls relevant. In Verbindung mit der Erläuterung zu der Perspektive auf Traumatisierungen im zweiten Kapitel und der Anforderung von Keilson an sein Konzept der sequentiellen Traumatisierung, die traumatischen Sequenzen in einem konkreten individuellen sozialen und politischen Kontext einzuordnen, konkretisiert sich das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis eines traumatischen Prozesses in Bezug auf Flucht in den hier dargelegten traumatischen Sequenzen von Becker und Weyermann. Durch die Betrachtung der Lebenssituationen und dem subjektiven Empfinden dieser werden die konkreten Inhalte der traumatischen Sequenzen von Becker und Weyermann im Folgenden erarbeitet.

4 Lebensphase Kindheit

Die erste Lebensphase von Menschen kann als Kindheit bezeichnet werden. Im Folgenden wird sich bei der Beschreibung der „Lebensphase Kindheit“ auf die sozialisationstheoretisch orientierte Kindheitsforschung konzentriert und damit die institutionelle Einteilung des Lebens in „Lebensphasen“²² genutzt, da eine solche Strukturierung für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit am sinnvollsten erscheint.

Kinder werden mit bestimmten körperlichen und psychischen Ausgangsbedingungen sowie in soziale und physische Umweltbedingungen hineingeboren, welche die Rahmenbedingungen ihres Aufwachsens darstellen. Jene Rahmenbedingungen sind für viele Kinder unterschiedlich, ebenso wie die Auseinandersetzung von jedem Kind mit den eigenen Lebensbedingungen und der Umwelt individuell ist. Kinder sind aktive, soziale Akteur*innen ihres Lebens, welche ihren Kompetenzen und Alter entsprechend ihre soziale und physikalische Umwelt formen. Sie sind als Subjekte in die Konstruktion ihrer eigenen Kindheit verwickelt. Folglich ist für die Persönlichkeitsentwicklung in der Lebensphase Kindheit von besonderer Bedeutung, dass körperliche und psychische Anlagen mit den Umweltbedingungen gut vereinbar sind. Sozialisationsinstanzen wie u.a. Familie, Gleichaltrige, Erziehungseinrichtungen, Schulen und sozialpädagogische Institutionen spielen dabei mit der Vermittlung der äußeren Realität eine zentrale Rolle und beeinflussen systematisch die Verarbeitung der äußeren und inneren Realität von Kindern. Unter den genannten Sozialisationsinstanzen kommt der Familie eine besondere Funktion zu, das Elternhaus bestimmt in der heutigen Zeit die maßgebenden Konditionen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Dabei ist auch die soziale, ökonomische und ökologische Situation von Familien ausschlaggebend (vgl. Bründel & Hurrelmann, 2017, S. 23f.).

Hurrelmann beschreibt die Lebensphase Kindheit für vor allem Kinder aus gut situierten Elternhäusern als eine Zeit, in welcher Kindern ein sozialer und psychischer Schutzraum, damit die Persönlichkeitsentwicklung optimal gelingen kann, gewährt wird. Im Gegensatz dazu stellt die Lebensphase Kindheit für Kinder aus sozial und finanziell ungünstigeren Elternhäusern bereits eine ernste Phase des Lebens, ohne jeglichen Schutzraum und

²² Einige Theoretiker*innen postulieren Kritik an der Unterteilung des Lebens in Lebensphasen, wie u.a. Schulz. Schulz erläutert, bei der Unterscheidung von Menschen in „Lebensphasen“ und der Zuschreibung von den jeweiligen Lebensphasen typischen Eigenschaften, ist problematisch, dass dabei davon ausgegangen wird, die jeweiligen Eigenschaften seien auf einer vorgegebenen Natürlichkeit allgemeingültig. Die typischen Lebensphaseneigenschaften vereinen Menschen in einer Sozialgruppe und trennen Menschen gleichzeitig voneinander ab. Lebensphasen stellen also Kategorien dar, in die Menschen eingeordnet werden können. Lebensphasen und deren Bedeutung sind in diesem Sinne auch immer eine gesellschaftlich-kulturelle Konstruktion (vgl. Schulz (2018), S. 3f.).

mit beschränkten Chancen zur Persönlichkeitsentwicklung dar (vgl. Hurrelmann, 2012, S. 58f.). Kindern gelingt der Umgang mit alltäglichen Lebenssituationen in Abhängigkeit von Faktoren wie ökonomische Situation, Qualität des Familienlebens, soziales Netzwerk, soziale Unterstützung und persönlichen Kompetenzen besser oder schlechter (vgl. a.a.O., S. 65).

Die Perspektiven von Kindern können bei der Betrachtung von Kindheit nicht außer Acht gelassen werden, ins besonders in der sozialpädagogischen Praxis und der sozialwissenschaftlichen Forschung müssen die Perspektiven von Kindern anerkannt und berücksichtigt werden. Aus sozialpädagogischer Sicht scheint es weder hilfreich den Blick auf ein Entwicklungsalter zu verengen, noch außer Acht zu lassen, dass Kinder sich auch auf die Welt der Erwachsenen beziehen können müssen (vgl. Böhnisch, 2018, S. 86). Aufgrund dessen werden bei der folgenden Betrachtung der Lebenssituation sowohl die Perspektiven von geflüchteten Kindern als auch die der Eltern und Fachkräfte berücksichtigt.

Diese Arbeit bleibt bewusst in dem Spannungsfeld der Kritik an dem Konzept von Lebensphasen und der Entwicklung von Kindern, dennoch werden konkrete Entwicklungsaufgaben für das Schulkindalter nachfolgend nicht weiter definiert.

4.1 Kinder im Schulkindalter

Entwicklungsverläufe von Kindern können sehr unterschiedlich erfolgen. In der Entwicklungspsychologie wird von verschiedenen Faktoren ausgegangen, die Entwicklungen herbeiführen, Entwicklungsverläufe beeinflussen und aufrechterhalten: endogene, exogene und autogene Determinanten. Als endogen werden direkte Einflüsse bezeichnet, welche z. B. angeboren sind wie genetische Faktoren. Im Gegensatz dazu sind exogene Determinanten äußerliche Faktoren wie (soziale) Umweltbedingungen, Beziehungen oder sozioökonomische Situationen. Selbststeuerungskompetenzen, Persönlichkeitseigenschaften, intrinsische oder extrinsische Motivationen gehören zur Gruppe der autogenen Determinanten (vgl. Höwler, 2020, S. 39).

Das Leben der Kinder wird mit dem Eintritt in die Schule einer Zukunftsvorstellung und einem Bildungsziel untergeordnet. Die Zukunftsorientierung der Schule ist häufig für Kinder schwer zu durchschauen. In der Schule ist ihr Leben nicht mehr gegenwartsorientiert, außerhalb der Schule jedoch schon, was zu einem Spannungsfeld zwischen Schule und dem Leben außerhalb der Schule führt. Neben diesem Spannungsfeld bedeutet Schule auch, dass Kinder einem starren zeitlichen Ablauf ihres Tages gegenüber stehen, für die

Bewältigung von diesem neuen Alltag eigenen Kinder sich neue persönliche Eigenschaften wie u.a. Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit an (vgl. Böhnisch, 2018, S. 99). Darüber hinaus nimmt im Laufe des Alters der soziale Vergleich eine immer entscheidendere Rolle ein. Kinder im Schulalter lernen über das Miteinander in ihrer Peer-Group auch ihre Position innerhalb einer Gruppe kennen. Sie fangen an Vergleiche mit Gleichaltrigen in ihr Selbstbild zu integrieren (vgl. Oerter, 2002, S. 215). Kinder vergleichen sich nicht nur mit Gleichaltrigen, sie beginnen einen Bezug zu ihren eigenen Leistungsstandards herzustellen und daraus Vergleiche zu ziehen (vgl. a.a.O., S. 219). Die genannten Aspekte stellen zur Veranschaulichung der Herausforderungen des Schulalters lediglich einen ausgewählten Orientierungsrahmen für mögliche wichtige Herausforderungen für Kinder im Schulalter dar, eine gesamte Auflistung würde hier zu weit greifen. Darüber hinaus ist bei der Beschreibung von Entwicklungsmerkmalen einer Lebensphase zu beachten, dass Kinder aus anderen Kulturen, Gesellschaften, Ländern etc. dort möglicherweise anders am Leben teilhaben und eingebunden sind sowie unter anderen Bedingungen aufwachsen bzw. aufgewachsen sind. Eine Beschreibung von Entwicklungsmerkmalen für unsere Gesellschaft kann folglich nur beschränkt verwendet werden (vgl. a.a.O., S. 209).

5 Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland

5.1 Wohnen

Die Unterkunft mit den jeweiligen spezifischen Bedingungen ist einer der wichtigsten Lebensorte für die Entwicklung von geflüchteten Kindern (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 9). In einer Online Befragung²³ des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. (Bundesfachverband umF) bewerten Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe die generelle Unterbringungssituation von begleiteten geflüchteten Kindern zu 36,9 % als (sehr) schlecht. 33,3% der befragten Fachkräfte schätzen die Wohnsituation als zufriedenstellend ein (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 86).

Geflüchtete sind nach der Mitteilung ihres Asylgesuches an das zuständige Bundesamt verpflichtet zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) zu wohnen (vgl. §47 Abs. 1 AsylG). Nach dem Aufenthalt in den Erstaufnahmeeinrichtungen²⁴ erfolgt eine bundeslandinterne Verteilung auf die Gemeinschaftsunterkünfte der Kommunen (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 13). Kommunen in welchen keine Gemeinschaftsunterkünfte existieren, bringen Geflüchtete in Sozialwohnungen oder in Zimmern von Pensionen unter (vgl. Angenendt, 2000, S. 64f.).

Das Asylgesetz legt fest, dass ein Aufenthalt für Familien mit minderjährigen Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen höchstens sechs Monate dauern darf (vgl. §47 Abs. 1 AsylG). Landesgesetze können Abweichungen von den sechs Monaten nach §47 Abs. 1b AsylG festlegen: Sie können im Landesgesetz verfügen, dass Geflüchtete bis zur Entscheidung über den Asylantrag und bei Ablehnung des Asylantrages bis zur Ausreise in den Aufnahmeeinrichtungen wohnen bleiben müssen, maximal kann dieser Aufenthalt jedoch für 24 Monate gelten (vgl. §47 Abs. 1b AsylG).²⁵ In einer Unicef-Studie²⁶ gibt die Mehrheit

²³ An der anonymen Online Befragung nahmen bundesweit 1026 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, die in unterschiedlichen Handlungsfeldern mit jungen Geflüchteten arbeiteten, im Zeitraum vom 17. September bis zum 04. Oktober 2020 teil. In der Befragung schätzten die Teilnehmenden die aktuelle Situation von jungen Geflüchteten ein (vgl. Karpenstein und Rohleder, 2021, S. 7).

²⁴ Familien aus sicheren Herkunftsstaaten (aufgeführt in Anlage II zu §29a AsylG) können verpflichtet werden, dauerhaft, bis zur Entscheidung des Asylantrages oder der Ablehnung und folgender Ausreise in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen (vgl. §47 Abs. 2 AsylG).

²⁵ 2019 forderte die National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V. in ihrem Bericht zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention die möglichst schnelle Verteilung von Geflüchteten auf die Kommunen sowie eine Beschränkung der maximalen Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen auf einen Monat (vgl. National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V. (2019, S. 63).

²⁶ Die Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland besteht aus einer quantitativen bundesweiten Online-Umfrage, an der sich 447 Mitarbeitende und zusätzlich einigen Ehrenamtlichen in Unterkünften für Geflüchtete beteiligten, sowie der qualitativen Befragung von 18 geflüchteten Familien (24 Eltern und 6 Jugendliche und 13 Gespräche mit Expert*innen der Kinder- und Jugendhilfe und Expert*innen aus anderen

(78%) der Befragten Erstaufnahmeeinrichtungen an, dass eine Verteilung auf die Kommunen innerhalb der sechs Monate stattfindet, 15% legen dar, dass die Weiterverteilung länger als acht Monate dauert. Gemeinschaftsunterkünfte sind dahingegen ein längerfristiger Wohnort für Geflüchtete Menschen: Hier geben 69% der Teilnehmenden an der durchschnittliche Aufenthalt ist länger als acht Monate, 34 % benennen eine Aufenthaltsdauer zwischen ein bis drei Jahren (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 20). Familien sind nach dem Asylverfahrensgesetz verpflichtet bis ihr Asylstatus anerkannt wird in Gemeinschaftsunterkünften leben (§53 Abs. 2 AsylG).

Im Folgenden Abschnitt wird der Begriff der „Gemeinschaftsunterkunft“ synonym für Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte verwendet, da die Lebensbedingungen der beiden Unterkunftsformen sich häufig gleichen. Ist eine Erstaufnahmeeinrichtung im spezifischen gemeint, wird dies eindeutig formuliert.

Gemeinschaftsunterkünfte sind häufig in vormaligen Kasernen, Krankenhäusern, Schulen, Ferienheimen oder Containersiedlungen verortet.²⁷ Nicht selten existieren dort zudem Sicherungsmaßnahmen sowie Aufsicht des Geländes und der Unterkunft durch Security Unternehmen. Darüber hinaus liegen diese häufig von Stadtzentren oder Orten abgesondert mit einer ungenügenden Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs (vgl. Angenendt, 2000, S. 64f.).²⁸

In Gemeinschaftsunterkünften herrscht eine erzwungene Nähe mit den anderen Bewohner*innen, aber auch unter Familienmitgliedern, Ausweichmöglichkeiten dieser Nähe fehlen (vgl. Hartmann, 2020, S. 213). Im sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung veranschaulicht sich die Enge der Gemeinschaftsunterkünfte in Zahlen: Durchschnittlich 11 qm Wohnfläche waren für Bewohner*innen in Gemeinschaftsunterkünften nutzbar (vgl. Deutsche Bundesregierung, 2021, S. 307)²⁹ Familien teilen sich häufig die kleinen Zimmer, eine Familie berichtet sich das Zimmer zu viert zu teilen, bei hoher Belegung würden aber bis zu vier weitere, fremde Personen mit in dem Zimmer wohnen (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 21). Ein 11-Jähriger erzählt sein Bett teile er sich

relevanten Bereichen. Die Studienergebnisse können nicht repräsentativ für alle Unterkünfte gelten, bietet jedoch nichtsdestotrotz einen Eindruck der hauptsächlichen Strukturen und Problemlagen von geflüchteten Kindern Familien (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 9).

²⁷ Die im §45 SGB VII definierten Merkmale Rahmenbedingungen für geeignete Einrichtungen für Kinder gelten für Erstaufnahmeeinrichtungen nicht. Diese erhalten eine davon unabhängige Betriebserlaubnis, mit der trotz dem möglicherweise nicht gerecht werden als ein annehmbarer Ort für Kinder nach den definierten Merkmalen, geflüchtete Kinder dort wohnen dürfen (vgl. Rehklau, 2018, S. 184).

²⁸ Karpenstein und Rohleder bewerten eine solche Isolation der Gemeinschaftsunterkünfte als kinderrechtlich nicht akzeptabel (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 108).

²⁹ Im Zuge der Covid 19 Pandemie verschärfte sich die prekäre Situation aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes deutlich, Abstandsregeln waren nicht einzuhalten, was für die Bewohner*innen zu einem erheblich höheren Infektionsrisiko führte (vgl. Deutsche Bundesregierung, 2021, S. 307).

mit seinem jüngeren Bruder, seine Eltern teilen sich ein Bett mit der kleinen Schwester. Trotz dessen bewertet der Junge die Situation nicht negativ. Er ist dankbar, nicht mehr in seinem Heimatland (dem Kosovo) zu sein (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 41)³⁰.

In manchen Fällen besitzen Geflüchtete keinen eigenen Schlüssel für ihre Zimmer (vgl. González Méndez de Vigo, Nerea, 2018, S. 13), die Angestellten der jeweiligen Security Firma verfügen in diesen Fällen über einen Generalsschlüssel für alle Zimmer (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 22). In Lechner und Huber's Studie³¹ zur Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland bewerten junge begleitete Geflüchtete die Situation in Gemeinschaftsunterkünften als besonders schwierig in Bezug auf ihre schulischen Leistungen. Die mangelnden Rückzugsmöglichkeiten erschweren das Lernen und die Erledigung ihrer Hausaufgaben (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 62). Ein Kind berichtet seine Hausaufgaben auf dem Boden zu machen, da sonst kein Platz für die Schulaufgaben vorhanden ist (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 40f.). Existieren keine extra Räume, spielen die jüngeren Kinder auf dem Flur, was in der Folge zu Kinderlärm führt, der wiederum zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohner*innen führen kann und häufig führt (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 23). Aber auch aus anderen, nicht spezifisch genannten Ursachen sind Kinder in Gemeinschaftsunterkünften nicht selten Zeug*innen von sowohl verbalen als auch körperlichen Konflikten unter den Bewohner*innen, welche sie verängstigen (vgl. Hartmann, 2020, S. 213). Ebenso besteht innerhalb der Familien ein hohes Konfliktpotential, sowohl Fachkräfte als auch Jugendliche schildern Konflikte innerhalb der Familien (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 68): „Es gibt viel Streit. Der Vater verliert die Nerven, weil wir immer wieder von vorne anfangen“ (a.a.O., S. 69). Kinder selbst sind allerdings ebenfalls möglicherweise Gewalt am eigenen

³⁰ Der Junge erzählt dies während eines Interviews im Rahmen der Studie „Angekommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder erzählen“. In der Studie wurden geflüchtete Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern interviewt. Das Ziel der Studie war die persönlichen, subjektiven Perspektiven von geflüchteten Kindern auf ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erfassen (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 8). Die interviewten Kinder waren im Alter von 10 bis 13 Jahren (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 17). Im Verlauf dieser Arbeit wird immer wieder Bezug zu einzelnen Aussagen der in dieser Studie interviewten Kinder genommen.

³¹ Lechner und Huber führten 2016 eine Studie zur Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland mit über 100 geflüchteten Jugendliche in unterschiedlichen Einrichtungen mithilfe von teilstandardisierter Face-to-Face-Interviews durch. Darüber hinaus führten sie Gespräche mit Fachkräften und Ehrenamtlichen der Einrichtungen. Die teilnehmenden Jugendlichen waren zwischen 14 und 18 Jahren alt (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 17 ff.).

Körper ausgesetzt, einige Mitarbeitende und Bewohner*innen in Lewek und Naber's Erhebung geben an, dass Kinder in den Unterkünften von Gewalt³² betroffen sind (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 26). Das Risiko der Gewaltausübung gegen Kinder in Gemeinschaftsunterkünften gilt nicht nur den Bewohner*innen gegenüber, wie Interviews mit geflüchteten Kindern, Eltern und Mitarbeiter*innen aus Gemeinschaftsunterkünften und der Jugendhilfe zeigen, ebenfalls Sicherheitspersonal, Mitarbeitenden oder Ehrenamtlichen können für die Kinder in dieser Hinsicht eine Gefahr sein (vgl. Zartbitter e.V., 2016, S. 54 zit. n. Lewek & Naber, 2017, S. 26)³³.

Darüber hinaus geht das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft mit vielen Regeln einher, damit das gemeinschaftliche Leben funktionieren kann. Eben diese Regeln³⁴ sind insbesondere für Kinder nicht immer nachvollziehbar, kindliche Bedürfnisse können gegensätzlich zu diesen Regeln sein. Ein sechsjähriger erzählt im Verlauf einer Feldforschung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Berlin³⁵, er versteht die Regeln nicht und empfindet die Gemeinschaftsunterkunft vor allem aufgrund der Regeln als negativ. Andere Personen verbieten ihm dort sehr viel, er erklärt, dass er nicht versteht, warum er Rücksicht auf die anderen Bewohner*innen nehmen sollte, wenn seine Bedürfnisse dem gegenüberstehen (vgl. Fichtner & Trãn, 2019, S. 125). So besteht zudem die Gefahr, dass Konflikte der Erwachsenen durch Verhalten der Kinder ausgelöst werden (vgl. Rehklaus, 2018, S. 185). Eine junge Mutter beschreibt im Verlauf einer Recherche der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAFF e.V.)³⁶ das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft: „Niemand kann hier gut schlafen, es ist immer laut nachts, überall redet jemand oder läuft herum oder Kinder schreien die ganze Nacht. Das Essen schmeckt den Kindern auch nicht. Manchmal gehe

³² Die Gewaltformen sind in der Studie nicht näher definiert bzw. wurden nicht erfragt.

³³ Nur wenig (34 % der Teilnehmenden) befragte Fachkräfte und Bewohner*innen geben an, dass ihre Unterkunft über Konzepte für Gewaltschutz verfügt, nur die Hälfte bejahte die Pflicht des Vorliegens eines Führungszeugnisses für das vorhandene Sicherheitspersonal (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 26).

³⁴ Beispiele für Regeln in Gemeinschaftsunterkünften: Auf dem Flur aufhalten ist nicht zu allen Uhrzeiten erlaubt, manche Räume dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten besucht werden oder sind auf eine Altersgruppe beschränkt, keine Nutzung des Fahrstuhls (vgl. Fichtner & Trãn, 2019, S. 125).

³⁵ Die Feldforschung zu Handlungs-Spiel-Räume von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften fand zwischen Mai 2016 und Februar 2017 in zwei Gemeinschaftsunterkünften in Berlin statt. Drei Familien mit zwei Kindern im Alter von 3 Jahren und einem Kind im Alter von 6 Jahren waren die Hauptakteur*innen der explorativen, ethnografischen Forschung (vgl. Fichtner & Trãn, 2019, S. 111f.).

³⁶ Die Recherche zu den psychosozialen Folgen des Lebens in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Kinder basiert auf der Auswertung von wissenschaftlicher Fachliteratur sowie Gesprächen mit Expert*innen zu der Situation von minderjährigen Geflüchteten. 2019 sprachen die Autor*innen 23 Expert*innen sowie mit 4 Bewohner*innen einer Gemeinschaftsunterkunft. Die ausgewählten Expert*innen arbeiteten entweder in einer Gemeinschaftsunterkunft oder in einem anderen Kontext wie Beratungsangeboten eng mit Geflüchteten zusammen, zudem wurden Expert*innen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen ausgesucht (vgl. Baron, Flory & Krebs, 2020, S. 16).

ich noch extra Brot und Milch kaufen, damit sie überhaupt was essen.“ (Baron, Flory & Krebs, 2020, S. 17).

Die junge Frau nimmt in ihrer Aussage auch Bezug auf Versorgungssituation in den Unterkünften. In der Mehrzahl der Gemeinschaftsunterkünfte werden Geflüchtete mit Essen versorgt, die Familien dürfen dann häufig nicht selbst kochen. Bei Unverträglichkeiten der Kinder oder Ablehnung des Essens, bestehen dadurch nur sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Eltern (vgl. González Méndez de Vigo, Nerea, 2018, S. 12f.). So schildern einige Eltern, dass sie mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld andere Lebensmittel für ihre Kinder kaufen (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 33). Das Kochen von Gerichten aus den Herkunftsländern ist für die Identität der geflüchteten Kinder von elementarer Bedeutung. Gerichte zu essen, die sie kennen scheint ihnen zu helfen, mit den erlebten Ereignissen im Herkunftsland, während der Flucht und auch mit der Ankunftssituation in Deutschland umzugehen. Bekannte Gerichte aus den Herkunftsländern bieten eine Art Sicherheit, die selbstständige Zubereitung ein Erleben von Autonomie und Handlungsfähigkeit (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 51f. und Rehlau, 2018, S. 185).

Das gemeinsame Wohnen auf engem Platz von Familien und ledigen Männern birgt ein großes Angstpotential für die Familien³⁷. Eine junge Frau erzählt, dass in ihrer Unterkunft Männer wohnen, die Kinder angefasst hätten (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 25) und sie sich aufgrund dessen nicht sicher fühlen. Auch in Gemeinschaftsunterkünften, wo solche Vorfälle nicht bekannt sind, besitzen die Eltern in Bezug auf das Zusammenwohnen mit ledigen Männern Ängste, eine Mutter einer siebenjährigen Tochter beschreibt, ihre Tochter andauernd beschützen zu wollen, da sie gemeinsam mit drei jungen Männern und Bad nutzen müssen (vgl. a.a.O., S. 25)

Überdies hinaus erleben Kinder in Gemeinschaftsunterkünften nächtliche Zimmerkontrollen durch das Sicherheitspersonal oder Mitarbeitende des Sozialdienst (vgl. Baron et al., 2020, S. 20) sowie nächtliche Polizeieinsätze, die Abschiebungen durchführen (vgl. González Méndez de Vigo, Nerea, 2018, S. 13). Die nächtlichen Einsätze werden als Bedrohung empfunden, Geflüchtete aus der Recherche von Baron et al. berichten, dass 10-jährige Kinder ihr Bett einnässen, wenn die Polizei nachts in die Unterkunft kommt (vgl. Baron et al., 2020, S. 20).

³⁷ Siehe hierzu auch: Lechner und Huber (2017, S. 46).

An dieser Stelle ist relevant zu erwähnen, dass manche Kinder durchaus auch positive Eindrücke von Gemeinschaftsunterkünften besitzen, ein junges Mädchen erzählt, , in ihrer Gemeinschaftsunterkunft finden regelmäßig feiern und einmal die Woche Sportangebote statt.³⁸ Die Eindrücke und das Empfinden von Kindern von dem Leben in Gemeinschaftsunterkünften kann abhängig von verschiedenen Gegebenheiten vor Ort wie zum Beispiel Raumgröße, Teilen des Zimmers, Freizeitangebote sehr unterschiedlich sein (vgl. Bohn et al., 2016, S. 38). Eine verallgemeinerte Aussage ist aufgrund dessen nur schwer möglich, die dargestellten Situationen verdeutlichen allerdings die prekäre Wohnsituation geflüchteter Kinder.

Über die Wohnsituationen von Geflüchteten in Sozialwohnungen oder nach dem Leben in der Gemeinschaftsunterkunft, anderen eigenen Wohnungen existieren keine Daten. Die Wohnungssuche jedoch gestaltet sich oftmals herausfordernd, Befragungen von Geflüchteten aus Tübingen und Pforzheim³⁹ ergaben, dass Geflüchtete bei der Wohnungssuche mit vielen Wohnungsablehnungen, Sprachbarrieren bei der Kommunikation mit Vermieter*innen sowie für einige komplizierter Bürokratie konfrontiert sind, was die Wohnungssuche aus ihrer Perspektive deutlich erschwert (vgl. Schirovsky, Schmidtke & Volkert, 2020, S. 197). Ein 11-jähriges Mädchen erzählt, sie lebt seit mehreren Monaten zusammen mit ihrer Mutter in einer 3-Zimmer Wohnung. Die Wohnung haben sie mit der Hilfe von deutschen Freund*innen gefunden (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 30). Die Gemeinschaftsunterkünfte und die spezifischen Umstände vor Ort, in welchen Kinder mit ihrer Familie leben sind maßgeblich an der Erfüllung oder Verhinderung der Bedürfnisse, Handlungsmöglichkeiten, Wohlbefinden und der gesamten Lebenssituation der Kinder beteiligt (vgl. a.a.O., S. 46).

Im Ergebnis sind viele Kinder reichlich Risikofaktoren in Gemeinschaftsunterkünften ausgesetzt, bei nur wenigen Schutzfaktoren, die Sicherheit bieten können. Als Risikofaktoren zählen Bohn et al. die Enge des Zusammenlebens, die daraus resultierende mangelnde Privatsphäre, das Erleben von Abschiebungen, die Versorgung mit Lebensmitteln (vgl. Baron et al., 2020, S. 21). Ins besonders für bereits psychisch belastete Kinder kann die Wohnsituation auftretende Symptome intensivieren (vgl. a.a.O., S. 32). Hinzu kommt, dass Geflüchtete der Situation vor Ort ausgeliefert sind und keine Kontrolle über ihre

³⁸ Bohn et al. führten von März 2015 bis Juni 2016 eine empirische Erhebung zur Lebenssituation von jungen Geflüchteten durch. Im Rahmen dessen wurden 61 Kinder im Alter von 0 bis 19 Jahren innerhalb von 45 Interviews interviewt (vgl. Bohn et al., 2016, S. 10ff.).

³⁹ Studierende der Hochschule Pforzheim und der Universität Tübingen interviewten zwischen 2016 und 2018 insgesamt 76 Geflüchtete mittels qualitativer Interviews zu ihrer Perspektive auf Verwirklichungschancen, Einschränkungen und Integration in Deutschland (vgl. Schirovsky, Schmidtke & Volkert, 2020, S. 15f.).

Lebensbedingungen besitzen, aus psychologischer Perspektive besteht darin die Gefährdung Gefühle wie Hilflosigkeit, Ohnmacht oder Passivität erneut zu erleben⁴⁰. In diesem Fall würden sich die Kinder weiterhin in dem Gefahrenmodus befinden((vgl. Baron et al., 2020, S. 21)). Geflüchtete Kinder verinnerlichen und empfinden ihre jeweilige Lebensbedingungen unterschiedlich, Fichtner und Trân konnten aus ihren Fallstudien jedoch schlussfolgern, dass geflüchtete Kinder trotz dessen im Rahmen ihres begrenzten Handlungsraumes sich auf verschiedene Weisen bemühen selbstwirksam und aktiv zu handeln (vgl. Fichtner & Trân, 2019, S. 130f.).

5.2 Ökonomische Situation

Geflüchtete, die einen Asylantrag gestellt haben erhalten finanzielle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ab dem Zeitpunkt wo das Asylverfahren abgeschlossen ist oder nach dem Ablauf von 18 Monaten erhalten sie Anspruch auf den vollen Arbeitslosengeld II Regelsatz (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, 2020, S. 7). Während des Aufenthaltes in Erstaufnahmeeinrichtungen wird der notwendige Bedarf, worunter z.B. Kleidung, Ernährung, Heizung, Hygiene oder notwendige Dinge für den Haushalt fallen als Sachleistungen gestellt (vgl. §3 Abs.2 S. 1 AsylbLG). Hinzu kommt ein notwendiger persönlicher Bedarf mit welchem u.a. Transportmittel oder Kommunikationsmittel (vgl. ebd.) gedeckt werden sollen, dieser soll, wenn möglich ebenfalls mit Sachleistungen abgedeckt werden, kann aber wenn der Verwaltungsaufwand dafür zu hoch ist auch als Geldleistung oder in Form von Wertgutscheinen geleistet werden (vgl. §3 Abs. 2 S. 5 AsylbLG).

Für geflüchtete Kinder, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einer Gemeinschaftsunterkunft leben, die die ihnen zustehenden Leistungen als Geldleistungen erhalten, ergibt sich vom siebten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr monatlich eine Summe von 174€ für den notwendigen Bedarf (vgl. §3a Absatz 2a Satz 1 AsylbLG) sowie für den notwendigen persönlichen Bedarf 108€ (vgl. §3a Absatz 1 Nr. 5 AsylbLG). Insgesamt erhalten sie 282€ um die monatlichen Bedarfe außerhalb der Unterkunftskosten zu decken. Im Vergleich beträgt das sächliche Existenzminimum für Kinder für das Jahr 2021

⁴⁰ Wie im Kapitel 2 erläutert, sind dies auch Gefühle die während eines traumatischen Erlebnisses auftreten können.

451€ (vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2020, S. 14)⁴¹. Darüber hinaus können Geflüchtete Kinder zusätzlich Leistungen nach §§ 34, 34a und 34b SGB XII für Bildung und soziale Teilhabe erhalten (vgl. §3 Absatz 4 Satz 1 AsylbLG).

Unter gewissen Umständen erhalten Geflüchtete nicht die vollen Leistungen nach dem Asylgesetz: Ausreisepflichtige Personen erhalten nur noch die Leistungen des notwendigen Bedarfes. Haben Geflüchtete bereits in einem anderem Dublin-Staat einen Schutzstatus erhalten, werden Ihnen ebenfalls Leistungen in Deutschland verwehrt (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, 2020, S. 8).⁴²

Während des Asylverfahrens können sich geflüchtete Eltern nach dem Ablauf von drei Monaten seit der Registrierung als asylsuchend, wenn sie nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen und mit der Genehmigung durch die zuständige Ausländerbehörde und der Agentur für Arbeit einen Job suchen (vgl. §61 Absatz 2 Satz 1 AsylG). Für Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen gilt ein Erwerbstätigkeitsverbot, welches allerdings nach neun Monaten ohne Abschluss des Asylverfahrens aufgehoben werden kann (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, 2020, S. 9 und vgl. §61 Absatz 1 AsylG).

Bereits beim Erfassen der finanziellen Leistungen und Bestimmungen für Geflüchtete fällt auf, dass die Vorschriften für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit kompliziert erscheinen und aufgrund dessen möglicherweise zu fehlenden Informationen bei Geflüchteten Menschen über ihre Ansprüche und Möglichkeiten führen könnten und somit auch zu einer schlechteren finanziellen Situation als möglich wäre. Knapp ein Drittel der Geflüchteten äußerte 2018 große Besorgnisse um ihre finanzielle Situation (vgl. Statistisches Bundesamt [Destatis], Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung [WZB] & Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung [BiB], 2021, S. 293). Die Daten zeigen, dass die Sorgen um die finanzielle Situation durchaus berechtigt sind: Das Einkommen von

⁴¹ Zur besseren Vergleichbarkeit eigene Rechnung von jährlichen 5.412€ (vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2020, S. 14) auf den monatlichen Betrag von 451€.

⁴² Außerdem erhalten Geflüchtete nur noch Leistungen des notwendigen Bedarfes, wenn sie ihre Mitwirkungspflicht verletzen, nicht zu Terminen für die Asylantragsstellung erscheinen, ihre Identität vortäuschen oder Integrationsmaßnahmen nicht wahrnehmen (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, 2020, S.8). Dies erscheint für Kinder aber erstmal unwahrscheinlich.

Geflüchteten außerhalb Gemeinschaftsunterkünfte lag 2018 bei kürzeren Aufenthaltsdauern⁴³ bei 38% sowie bei längerer Aufenthaltsdauer bei 58% des gesamtdeutschen Vergleichswertes. Für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften ergab das Einkommen nur 26% des gesamtdeutschen Vergleichswertes ((Destatis et al., 2021, S. 238)).

Finanzielle Schwierigkeiten von Familien und geflüchteten Kindern spiegeln sich auch im Alltag wider: Ein Familienvater begleitet seine beiden Kinder (10 und 12 Jahre alt) aus Sorge, dass sie länger als ihre Fahrkarte gültig ist (2 Stunden) unterwegs sein könnten und dann ein neues Ticket zahlen müssten, regelmäßig zu einer Ambulanz für Geflüchtete. Die Familie besucht diese Ambulanz nur alle paar Wochen. Das Geld sei knapp, die Eltern arbeiten nicht. Im Herkunftsland hätte die Familie allerdings Geld gehabt und der Vater eine Arbeit (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 34). Im Gegensatz dazu berichtet ein weiteres Kind (10 Jahre alt), dass der Vater in Deutschland ebenfalls noch nicht arbeiten geht, die Familie dennoch durch die finanziellen Leistungen des Sozialamtes den nötigsten Bedarf wie z.B. Schulhefte leisten kann, dafür hatte die Familie in ihrem Herkunftsland nicht ausreichend finanziellen Mittel (vgl. a.a.O., S. 27).

Aus den beiden exemplarischen Erzählungen der Kinder geht hervor, dass die Einschätzungen und damit einhergehende Belastung der finanziellen Situation von geflüchteten Kindern sehr subjektiv abhängig von der vorherigen finanziellen Lage der Familie sind. In Bezug auf den Vergleich zum gesamtdeutschen Vergleichseinkommen geht dennoch einher, dass Geflüchtete über deutlich weniger Einkommen verfügen. Eine lokale Armut⁴⁴ beeinflusst zudem psychische Belastungen und kann zu zusätzlichem sozialem Stress führen, da weniger finanzielle Mittel häufig zu weiteren Belastungen wie z.B. bei Mitteln für die Bildung führen.

5.3 Gesundheit

Sowohl psychosoziale Faktoren der aktuellen Lebenssituation als auch der vorherigen können der Grund oder ein Risikofaktor für gesundheitsbeeinflussende Symptome bei geflüchteten Kindern in Deutschland (vgl. Hartwig et al., 2018, S. 407f.).

⁴³ Kürzere Aufenthaltsdauer meint in dem Datenreport Geflüchtete, die in den letzten fünf Jahren nach Deutschland gezogen sind (vgl. Statistisches Bundesamt [Destatis] et al., 2021, S. 238).

⁴⁴ Da Geflüchtete Menschen vor allem in Gemeinschaftsunterkünften erheblich weniger Einkommen erhalten wie der gesamtdeutsche Vergleichswert könnte man dies als Ort mit lokaler Armut bezeichnen.

Geflüchtete erhalten eine medizinische Erstversorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, welche eine erste Untersuchung beinhaltet, jedoch keine Versorgung mit Medikamenten (vgl. Cegla, 2017, S. 39). Der Inhalt der Erstuntersuchung kann in den verschiedenen Bundesländern gering voneinander abweichend sein. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist zuständig für die Durchführung der Erstuntersuchung. Bei der Untersuchung werden übertragbare Krankheiten ausgeschlossen, bei Kindern zusätzlich ein Tuberkulin Test und serologische Untersuchungen durchgeführt. Darüber hinaus wird der Impfstatus und alle noch notwendigen Impfungen erfasst. Bei Kindern unter zwölf Jahren wird zusätzlich die Körpergröße und das Gewicht erhoben um auf dieser Grundlage möglicherweise eine weiterführende Behandlung beim Kinderarzt zu befürworten (vgl. Klein & Albrecht, 2017, S. 18f.).

In vielen Erstaufnahmeeinrichtungen existieren über die Erstuntersuchung hinaus ärztliche Sprechstunden, die von Ärzt*innen ehrenamtlich bewerkstelligt werden. Junge Geflüchtete besuchen laut Klein und Albrecht die ärztlichen Sprechstunden aufgrund von Erkrankungen der oberen Atemwege, des Magen-Darm-Trakts oder Weichteilinfektionen im Vergleich zu einheimischen Kindern öfter. Die Autor*innen begründen dies mit der Vermutung, dass die erhebliche Stressbelastungen der Situation im Heimatland und der Flucht zu reduzierten immunologischen Abwehrmechanismen führt. Demnach ist das Risiko für geflüchtete Kinder an in Deutschland üblichen Infektionserkrankungen zu erkranken besonders hoch. Dahingegen waren geflüchtete Kinder nur selten an Infektionskrankheiten erkrankt, die aus ihrem Herkunftsland stammen (vgl. a.a.O., S. 21).

Die medizinische Versorgung von geflüchteten Kindern (und Geflüchteten generell) gestaltet sich nach der Erstuntersuchung sehr schwierig. Geflüchtete nach den in Deutschland gültigen wissenschaftlichen Standards zu diagnostizieren und therapieren ist einer Studie zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden⁴⁵ zufolge mehr Ausnahme als die Regel. Gründe für die mangelhafte medizinische Versorgung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, Sprachbarrieren sowie eine unklare Verantwortungsübernahme verschiedener Akteur*innen im Asyl- und Gesundheitssystem (vgl. Führer, 2020, S. 151).

⁴⁵ In der Studie untersuchte Führer mithilfe eines ethnografischen Methodenrepertoires in Form von narrativen Interviews, Leitfadeninterviews und teilnehmender Beobachtung ob die Prinzipien der bio-psycho-sozialen Medizin in Bezug auf die Berücksichtigung gesellschaftlicher Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit für Asylsuchende in der Praxis umgesetzt werden. Im Rahmen der Studie wurden 214 Asylsuchende zu ihrer Gesundheit und den Leistungen, die sie in Anspruch nehmen befragt sowie 20 Leitfadeninterviews mit verschiedenen in die medizinische Versorgung von Asylsuchenden eingebundene Expert*innen aus verschiedenen Berufsgruppen durchgeführt (vgl. Führer, 2020, S. 151f.).

Hinzu kommt fehlendes Wissen über die Rechte, Ansprüche und Behandlungsmöglichkeiten von Geflüchteten oder Asylsuchenden der behandelnden Ärzt*innen. Die Beurteilung der (sozialrechtlichen) (Be)Handlungsmöglichkeiten von Ärzt*innen für Geflüchtete stimmt häufig nicht mit den tatsächlich gesetzlich verankerten Möglichkeiten⁴⁶ überein und wird als sehr viel geringer eingeschätzt. In Folge dessen werden erhalten Geflüchtete Patient*innen nicht die ärztliche Versorgung, die ihnen zusteht (vgl. Führer, 2020, S. 154).

Geflüchtete Kinder bewerten Kontakte mit und Behandlungen durch Ärzt*innen in der Erhebung von Bohn et al. trotz dessen als positiv. Eine Übersicht über ihre eigenen Behandlungen oder Diagnosen besitzen sie jedoch nicht (vgl. Bohn et al., 2016, S. 42).

5.3.1 Zugang zur Gesundheitsversorgung

Um Kindern angemessenen Entwicklungsspielraum und Entwicklungschancen zu gewährleisten, ist der frühe und vollständige Zugang zur Gesundheitsversorgung von elementarer Bedeutung (vgl. Berrut et al., 2020, S. 8). Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention eindeutig fest, dass Kinder ein Recht auf eine uneingeschränkte Gesundheitsversorgung besitzen (vgl. Art. 24 Konvention über die Rechte des Kindes, 1989, S. 28). Fachkräfte bewerten in der Erhebung von Karpenstein und Rohleder den Zugang zur Gesundheitsversorgung von jungen Geflüchteten als gut (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 107).

Die Gestaltung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung obliegt den einzelnen Bundesländern. Einen Zugang über eine elektronische Gesundheitskarte ist nicht überall gewährleistet, in dem Fall müssen Geflüchtete für jede ärztliche Behandlung einen Behandlungsschein beim zuständigen Sozialamt beantragen (vgl. Berrut et al., 2020, S. 33). Die Beantragung von jenen Behandlungsscheinen wird kritisch betrachtet, da eine Behandlung zum einen zeitlich kritisch notwendig sein könnte, aber die Entscheidung länger braucht und zum anderen nicht medizinischen Personal über medizinischen Behandlungsbedarf entscheidet. Neben dem Wohnort ist der Zugang zum Gesundheitssystem an den Aufenthaltsstatus gekoppelt. Daraus resultierend ergibt sich ein unterschiedlicher Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete mit den gleichen medizinischen Bedürfnissen

⁴⁶ Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die ärztliche Versorgung von geflüchteten Kindern sind im Kapitel xx erläutert.

((vgl. Berrut et al., 2020, S. 12)).⁴⁷ Nur in Notfällen darf ohne eine Gesundheitskarte und ohne Behandlungsschein behandelt werden (vgl. Klein & Albrecht, 2017, S. 24).

Als gesetzliche Grundlage für den Zugang zur Gesundheitsversorgung gilt das AsylbLG, bis Geflüchtete eine Aufenthaltserlaubnis erhalten oder sich länger als 18 Monate in Deutschland befinden. Ist dies der Fall ändert sich ihre rechtliche Situation, der Zugang zur Gesundheitsversorgung entspricht dann dem von Sozialhilfempfänger*innen nach dem SGB XII, womit auch das Recht auf eine Gesundheitskarte einher geht (vgl. Berrut et al., 2020, S. 33).

Das AsylbLG legt in §4 AsylbLG fest, dass Geflüchtete Anspruch auf die medizinische Versorgung akuter Erkrankungen, Schmerzzustände, Verhütung, Früherkennung von Krankheiten (auch Vorsorgeuntersuchungen) und Impfungen besitzen (vgl. §4 AsylbLG). §6 des AsylbLG definiert weitere Leistungen der Gesundheitsversorgung, darunter die Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder Leistungen, die für die Gesundheit oder die Sicherung des Lebensunterhaltes zwingend notwendig sind (vgl. §6 Abs.1 AsylbLG). Geflüchtete, die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und durch das Erleben von Folter, psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt besondere Bedürfnisse aufweisen, erhalten die medizinische oder sonstige Hilfe, die notwendig ist (vgl. §6 Abs.2 AsylbLG). Unter sonstige Hilfe kann die Behandlung von chronischen Erkrankungen, Psychotherapien aber auch die Kostenübernahme für Dolmetscher*innen fallen vgl. a.a.O., S. 13. Alle Leistungen nach §6 AsylbLG sind Ermessensentscheidungen der zuständigen Behörden (vgl. a.a.O., S. 8). Eine Ausnahme von diesem Ermessen sind seit 2015 Kinder, bei Kindern ist der Ermessensspielraum seitdem nichtig⁴⁸. Über die tatsächliche Umsetzung dieser Änderung ist kaum etwas bekannt (vgl. a.a.O., S. 13). Zu beachten ist jedoch, dass auch der Wegfall des Ermessens viel Interpretationsspielraum für Ärzt*innen und Behörden birgt (vgl. Klein & Albrecht, 2017, S. 22).

Ein Elternteil beschreibt in der Erhebung von Bohn et al., wie einem Kind Zähne mit Karies direkt gezogen wurden anstatt zuerst eine Behandlung der Zähne zu versuchen: „Dort vor Ort musste das Kind zum Zahnarzt. Sie haben sich bemüht und vorgeschlagen

⁴⁷ Die von Lewek und Naber veröffentlichte Studie legt dar, dass ca. 50% der Geflüchteten ihre medizinische Versorgung durch Behandlungsscheine vom Sozialamt erhalten. Nur 13% der Teilnehmenden der Befragung berichten von Familien, die Gesundheitskarten erhalten haben. Ein Drittel erklärt zusätzlich, dass die Gesundheitskarten für Geflüchtete in ihren Leistungen beschränkt ist und für nicht enthaltene Leistungen trotzdem Behandlungsscheine beim Sozialamt beantragt werden müssen (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 35).

⁴⁸ In der Flüchtlingsaufnahmerichtlinie der Europäischen Union ist seit Mitte 2015 ein Versorgungsanspruch für besonders vulnerable Gruppen verpflichtend. Kinder zählen zu dieser Gruppe und als besonders schutzbedürftig (vgl. Berrut, et al., 2020, S. 13).

einen Zahn zu reparieren, um ihn noch länger zu erhalten. Hier dagegen würde das Sozialamt das gar nicht finanzieren, sondern der Zahn müsste sofort raus. Und das war z. B. die Art, die wir hier beim Arzt bemerkt haben und natürlich seitens des Sozialamtes, dass eine Reparatur nicht bewilligt wurde“ (Bohn et al., 2016, S. 43). Des Weiteren wird bei teuren Verordnungen wie z.B. Brillen oder Hörhilfen eine Kostenzusage benötigt. Bei Kindern kann in diesen Fällen von der Zusage der Kostenübernahme ausgegangen werden, da eine Verweigerung der Kostenübernahme und den entsprechenden Hilfsmitteln zu erheblichen Entwicklungsstörungen und Schwierigkeiten bei der Integration führen könnte (vgl. Klein & Albrecht, 2017, S. 24).

Aus der Studie von Führer geht hervor, dass Patient*innen Sprachbarrieren als das größte Problem bei der Gesundheitsversorgung bewerten, ins besonders wenn sie Erläuterungen zu einer Erkrankung und / oder dem weiteren Verfahren nicht verstehen. Ein Beispiel für die vorhandenen Barrieren sind nicht vorhandenen mehrsprachigen Anamnesebögen⁴⁹. Häufig übernehmen geflüchtete Kinder, da sie schneller als Erwachsene Deutsch lernen, die Dolmetscher*innen Funktion um diese Sprachbarrieren in der Gesundheitsversorgung zu verringern (vgl. Führer, 2020, S. 154). Dahingegen wird in der Erhebung von Bohn et al. die Sprachbarriere von den teilnehmenden geflüchteten Eltern und Kindern nicht als Problem benannt, in diesen Fällen scheint ein*e Dolmetscher*in vor Ort zu sein oder die Ärzt*innen selbst eine andere, relevante Sprache sprechen. Einige Geflüchtete geben ebenfalls an, dass oftmals Mitarbeitende sie zu ärztlichen Terminen begleiten (vgl. Bohn et al., 2016, S. 43).

Wie auch deutsche Kinder benötigen geflüchtete Kinder bei der Terminvereinbarung für Ärzt*innen Hilfe von ihren Eltern, die Eltern beschreiben die Terminvereinbarung als problemlos (vgl. a.a.O., S. 42).

⁴⁹ Auf den Webseiten von verschiedenen Ärztekammern und der kassenärztlichen Vereinigung ist für die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten relevantes Material verlinkt, so auch Anamnesebögen in verschiedenen Sprachen (vgl. Klein & Albrecht, 2017, S. 18).

5.3.2 Psychische Belastung

Während einer Flucht sind Kinder als besonders gefährdete Personengruppe für Erfahrungen von Gewalt einzuordnen, darüber hinaus ist während der Flucht häufig über einen längeren Zeitraum keine ausreichende Ernährung möglich, mangelnde Hygiene und medizinische Versorgung der Normalzustand. Die damit einhergehenden physischen und psychischen Belastungen können negative Folgen für die spätere Gesundheit haben (vgl. Berrut et al., 2020, S. 11).

In einer Befragung von 7- bis 16-Jährigen geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften in Baden-Württemberg⁵⁰ wurde die erlebte Häufigkeit von möglicherweise traumatisierenden oder psychisch belastenden Erfahrungen im Herkunftsland oder auf der Flucht erhoben:

Abbildung 4: Häufigkeit psychisch belastender Erfahrungen im Herkunftsland oder auf der Flucht. Eigene Darstellung in Anlehnung an Ruf et al., 2010, S. 151-160 zit. n. Metzner et al., 2016, S. 645.

Die dargestellten psychischen Belastungen der Kinder entstehen häufig in den Herkunftsländern oder während der Flucht und verschlimmern sich durch die Lebenssituationen in Deutschland (vgl. Zito, 2010, S. 113). Anhand der erhobenen Daten ließ sich außerdem

⁵⁰ Ruf et al. führten 2010 eine Befragung zu der Prävalenz von traumatischen Stresserfahrung und seelischen Erkrankungen bei geflüchteten Kindern in Deutschland durch. An der Befragung nahmen 104 7- bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen aus staatlichen Gemeinschaftsunterkünften in Baden-Württemberg teil. (vgl. Ruf et al., 2010, S. 151 - 160 zit. n. Metzner et al., 2016, S. 645).

feststellen, dass das Risiko von begleiteten geflüchteten Kindern für das Erleben potenziell traumatisierender Ereignisse niedriger als bei Unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten ist (vgl. Metzner, Reher, Kindler & Pawils, 2016, S. 645)⁵¹.

Sind Eltern von begleiteten geflüchteten Kindern nach der Ankunft in Deutschland psychisch erkrankt oder deutlich psychisch belastet und erleben kaum sozialen Rückhalt, steigt die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer hohen psychischen Belastung der Kinder (vgl. a.a.O., S. 649). Einige Jugendliche berichten in den Interviews von Lechner und Huber nach der Ankunft in Deutschland über Erschöpfungszustände und viel Müdigkeit, sie haben in dieser Zeit viel Schlaf und Essen benötigt um neue Kraft zu generieren (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 85). Diese Beschreibungen verdeutlichen eindrücklich wie belastend die gesamten Erfahrungen bereits vor der Ankunft in Deutschland waren und auch, wie viel diese ihnen abverlangt haben. Darüber hinaus zählen Geflüchtete aufgrund ihrer Lebenssituation in Deutschland generell zu einer möglicherweise besonders gefährdeten Personengruppe für die Entwicklung hoher psychischer Belastung, sie sehen sich womöglich mit sozialer Ausgrenzung und Marginalisierung konfrontiert, leben in Unsicherheit und häufig in einem sehr engen Wohnumfeld (vgl. Kluge, Rapp, Mehran, Jumaa & Aichberger, 2019, S. 1104).

In der Diagnostik für psychische Erkrankungen sind die Mehrheit der diagnostischen Instrumente nicht auf die Erfahrungen und speziellen Lebenssituationen von geflüchteten Kindern konzipiert, weswegen eine vollständige Erfassung der psychischen Belastungen mit den üblichen diagnostischen Instrumenten nicht möglich ist. Eine weitere spezifische Problematik ist die Diagnostik psychischer Belastungen von nicht-alphabetisierten geflüchteten Kindern (vgl. Metzner et al., 2016, S. 648).

Sollten die psychischen Belastungen der Kinder behandlungsbedürftig sein ist zu beachten, dass eine psychiatrische Behandlung nach dem AsylbLG zur Notfallversorgung gezählt werden kann, eine Psychotherapie hingegen nicht. Für die Bewilligung von Psychotherapien wird daher in der Regel §6 AsylbLG genutzt. Für Kinder werden oftmals wenigstens Kurzzeittherapien⁵² genehmigt, in manchen Fällen eine Verlängerung dieser. Wie bereits erwähnt liegt eine solche Bewilligung allerdings im Ermessen dem*der entsprechenden Mitarbeiter*in der zuständigen Behörde und stellt jedes Mal eine Einzelfallentscheidung dar. Darüber hinaus ist zu beachten, dass ungenügende Deutschkenntnisse

⁵¹ UMF erfahren ungefähr doppelt so viele potenziell traumatische Ereignisse wie begleitete geflüchtete Kinder (vgl. Metzner et al., 2016, S. 645).

⁵² Eine Kurzzeittherapie beinhaltet bis zu 24 Therapiestunden (vgl. Kassenärztliche Vereinigung Bremen Psychotherapie-Richtlinie: Kurzzeittherapie, 2017, unter [Psychotherapie-Richtlinie: Kurzzeittherapie \(kvvhb.de\)](https://www.kvvhb.de)).

das häufigste Hindernis für eine Psychotherapie sind, die Bewilligung eine*r Dolmetscher*in ist ebenfalls eine Ermessensleistung (vgl. Metzner et al., 2016, S. 647f.).

Psychosoziale Zentren für Geflüchtete und Folteropfer stellen eine besondere Möglichkeit der psychischen Behandlung für geflüchtete Kinder dar, dort sind die Angebote mit spezifischen Beratungs- und Behandlungskonzepten auf die Bedürfnisse geflüchteter Kinder zugeschnitten. In psychosozialen Zentren erhalten Betroffene sowohl niedrigschwellige Angebote wie Beratung zur Schulbildung oder dem Aufenthaltsstatus als auch Zugang zu Psychotherapie. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Psychotherapien dort in verschiedenen Muttersprachen der Kinder möglich sind oder Dolmetscher*innen an der Therapie beteiligt sind. Gleichwohl existieren lediglich 25 solcher Zentren in Deutschland, weswegen der tatsächliche Bedarf durch die psychosozialen Zentren nicht gedeckt werden kann (vgl. Zito, 2015, S. 69f.).

5.4 Bildung

Die Schule ist für geflüchtete Kinder oftmals der erste und in manchen Fällen der einzige Ort, an welchem sie sich, neben ihrer Unterkunft, viel aufhalten. In der Schule haben sie die Möglichkeit ein wenig Ruhe zu finden, Freundschaften zu schließen, neues Vertrauen zu fassen und auch Hilfe zu erhalten (vgl. Reinhardt & Sellmayr, 2019, S. 146). Bildungsbiographien von Geflüchteten zeigen oft durch die Situation im Herkunftsland und der darauffolgenden Flucht Brüche auf. Die Wiederaufnahme von Bildungsprozessen ist maßgebend für eine positive Zukunftsprognose (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 64). Darüber hinaus ist der Besuch einer Schule für viele Kinder eine Unterstützung mit positiver Wirkung auf ihre psychische Gesundheit. Durch die in Schulen vorhandene Routine und das wahr- und ernstnehmen ihrer Kompetenzen können Schulen für geflüchtete Kinder ein Ort sein, an welchem sie sich sicher fühlen (vgl. Baron et al., 2020, S. 39) und desgleichen ein Ort der Normalität (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 48). Laut dem von UNICEF veröffentlichten Bericht „In erster Linie Kinder. Flüchtlingskinder in Deutschland“⁵³ schreiben ehemals geflüchtete Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, Bildung und Ausbildung aus der retropektive eine immense Bedeutung zu ebenso wie die befragten Jugendlichen (vgl.

⁵³ Der Bericht basiert auf einer Literaturlauswertung und Ergebnissen aus Interviews mit 30 Expert*innen im Themenbereich geflüchtete Kinder, darunter die meisten der interviewten Expert*innen arbeiteten hauptamtlich mit Geflüchteten (vgl. Berthold, 2014, S. 14)

Berthold, 2014, S. 51). Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und die Europäische Menschenrechtskonvention legen das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Bildung fest (vgl. Vereinten Nationen [United Nations/UN], 1989, S. 32). Geflüchtete Kinder gelten in der deutschen Bildungslandschaft trotz dessen als Spezialfall. Die Hoheit über die Voraussetzungen zur Schulpflicht und Zugangsmöglichkeiten zum Bildungssystem besitzen in Deutschland die Bundesländer (vgl. Art. 30 GG), weswegen sich je nach Bundesland für Geflüchtete unterschiedliche Rahmenbedingungen ergeben.⁵⁴ Die Länder sind nicht nur verpflichtet das Recht auf Bildung für geflüchtete Kinder zu realisieren, sondern nach Vorgaben des Völker-, EU- und Verfassungsrecht auch, den Zugang zum Bildungssystem spätestens drei Monate nach der Registrierung in Deutschland als asylsuchend zu gewährleisten (vgl. Wrase, 2019, S. 56). In Deutschland bestimmt die Schulpflicht den Zutritt zu Schulen, so werden geflüchtete Kinder im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen in die Schulpflicht aufgenommen. Die Schulpflicht fängt in allen Bundesländern kurz vor oder nach dem Ende des sechsten Lebensjahres an und betrifft Geflüchtete Kinder im Alter von sechs bis achtzehn Jahren, insofern sie noch keine Ausbildung oder einen berufsqualifizierenden Abschluss besitzen vgl. a.a.O., S. 58. In vielen Bundesländern wird der Zugang zur Schule erst gewährt, wenn Geflüchtete nicht mehr in einer Erstaufnahmeeinrichtung⁵⁵ leben und auf Kommunen verteilt wurden.⁵⁶ Während der Zeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen erhalten manche Kinder ein minimales Bildungsangebot, welches jedoch nicht dem Recht eines Schulbesuches gleichzustellen ist (vgl. a.a.O., S. 64). In Gesprächen mit geflüchteten Familien, Kindern und Jugendlichen während der Studie von Lewek und Naber wird sichtbar wie unterschiedlich die Wartezeiten auf den Beginn des Schulbesuches sind, zwischen ein und sechs Monaten werden als Wartezeit angegeben (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 41). Eine Mutter erzählt: „Knapp sechs Monate sind meine Kinder nach der Ankunft in der Notunterkunft nicht in die Schule gegangen. In dieser Zeit haben die Kinder die ganze Zeit gespielt.“ (ebd.). Immer wieder wurde in den Interviews angemerkt, dass die Zeit ohne den Besuch der Schule schlimm war, unabhängig davon wie lange die Wartezeit sich hinzog (vgl. ebd.). Eine

⁵⁴ Eine Übersicht zu dem Zugang von geflüchteten Kindern zu Schulen kann beim Deutschen Institut für Menschenrechte, Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention unter [Konzeptpapier \(landkarte-kinderrechte.de\)](https://www.landkarte-kinderrechte.de) abgerufen werden.

⁵⁵ In der verwendeten Literatur wird sowohl von „Erstaufnahmeeinrichtungen“, „Notunterkünften“ als auch von „Aufnahmeeinrichtungen“ gesprochen, alle Bezeichnungen meinen von den Bedingungen ähnliche Gemeinschaftsunterkünfte.

⁵⁶ Eltern mit minderjährigen Kindern dürfen bis zu sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben (§47 Abs.1 AsylG). Nach §47 Abs.1b AsylG können Bundesländer im Landesgesetz jedoch verankern, dass Familien bis zur Entscheidung über den Asylantrag und bei Ablehnung bis zur Ausreise aus Deutschland in den Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen bleiben müssen, dies gilt für höchstens vierundzwanzig Monate (vgl. ebd., S. 63).

noch längere Unterbrechung des Schulbesuches als viele Kinder sowieso schon aufgrund der Situation im Herkunftsland und / oder der Flucht hinter sich haben, kann zu einer Rückentwicklung des Bildungsniveaus führen (vgl. Bohn et al., 2016, S. 19).

Ebenfalls schwierig sind viele Umzüge, denen manche geflüchtete Kinder in Deutschland ausgesetzt sind, bei Umverteilungen aufgrund von Landes- oder kommunalen Bestimmungen, ist nicht sicher, ob ein neuer Wohnort nicht auch einen Schulwechsel beinhaltet, so erzählt ein 10 Jähriger, dass seine jetzige Schule bereits die dritte in Deutschland ist, die er aufgrund von wechselnden Unterkünften besucht (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 35)

Der Erhebung von Bohn et al. zufolge gehen geflüchtete Kinder gerne und mit viel Motivation in die Schule, mehrere Kinder sehen den Schulbesuch in Deutschland als Möglichkeit Kontakt zu anderen Kindern zu pflegen, sehen Schule bereits aber auch als einen der wichtigsten Indikatoren, damit sich ihre Zukunftsträume erfüllen können (vgl. Bohn et al., 2016, S. 17).

Ein Drittel von Befragten aus Erstaufnahmeeinrichtungen gaben in der von Lewek und Naber durchgeführten Studie an, dass der Unterricht in einer Willkommens- oder Regelklasse erfolgt. (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 41).

In der bundesweiten Umfrage des Bundesfachverbandes umF schätzten 57,1% der teilnehmenden Fachkräfte, ein, dass der Zugang zur Bildung für die begleitete minderjährige Geflüchtete als (sehr) gut⁵⁷ beschrieben werden kann (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 107).⁵⁸ Die Mehrheit der geflüchteten Kinder (95%) zwischen sechs und zwölf Jahren besuchten im Jahr 2016 eine Schule, wie das Ergebnis einer repräsentativen Befragung⁵⁹ von mehr als 4.500 Eltern von geflüchteten Kindern zeigte. 5% gingen nicht zur Schule oder es gab keine Angabe zu dem Schulbesuch der Kinder. Für 25%⁶⁰ der Kinder bedeutete der Besuch einer Grundschule Unterricht in Willkommensklassen. Bei dem Besuch dieser Klassen lassen sich regionale Unterschiede in den Bundesländern feststellen (vgl. Gambaro, Liebau, Peter & Weinhardt, 2017, S. 385f.). Auch Karpenstein und Rohleder können anhand ihrer Umfrageergebnisse ausmachen, dass Konzepte für geflüchtete

⁵⁷ Die in der Umfrage möglichen Antwort Kategorien „sehr gut“ und „gut“ wurden im Rahmen der Auswertung zu einer Kategorie zusammengefasst (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 7).

⁵⁸ Dieser Wert wurde den Antworten von Fachkräften entnommen, die ausschließlich mit begleiteten Minderjährigen arbeiten (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 84).

⁵⁹ Die Befragung wurde vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) ausgeführt (vgl. Gambaro et al., 2017, S. 379).

⁶⁰ Paiva Lareiro kommt auf der Grundlage der gleichen Daten wie Gambaro et al. auf das Ergebnis, dass ungefähr jedes dritte geflüchtete Kind eine Vorbereitungsklasse besucht (vgl. Paiva Lareiro, 2019, S. 1). Dies könnte auf unterschiedliche Auswertungsmethoden hinweisen, der Unterschied scheint jedoch so gering, dass dieser den Verlauf der Arbeit nicht weiter beeinflusst.

Schulkinder regional sehr unterschiedlich sind (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 69).⁶¹

Paiva Lareiro verdeutlicht 2019 in einer BAMF-Kurzanalyse⁶² zum Ankommen im deutschen Bildungssystem von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die Umstände in der Bildungsbeteiligung. Das Bildungsniveau von geflüchteten Kindern kann unter dem deutschen Durchschnitt liegen kann, in jedem Fall aber stellen Geflüchtete keine einheitliche Gruppe mit dem gleichen Bildungslevel dar, sodass bereits beim Eintritt in das deutsche Schulsystem unterschiedliche Bedingungen bestehen. Darüber hinaus verfügen geflüchtete Kinder häufig über weniger materielle als auch finanzielle Ressourcen als ihre deutsche Vergleichsgruppe, möglicherweise psychische Belastungen und wenig(er) Unterstützung durch ihre Eltern (vgl. Paiva Lareiro, 2019, S. 4).

5.4.1 Bildung in der Grundschule

In der Grundschule existieren vier gängige schulorganisatorische Modelle für geflüchtete Kinder. In Grundschulen das submersive Modell vermehrt verbreitet. Beim submersiven Modell nehmen geflüchtete Kinder von Beginn an am Regelunterricht teil und besuchen je nach Bedarf weitere Förderungsangebote der Schule. Ob in diesem Fall während des Unterrichtes Unterschiede zwischen geflüchteten Kindern und den anderen Schüler*innen gemacht werden, kann nicht eingeordnet werden.

Auch im integrativen Modell nehmen Geflüchtete direkt am Unterricht der Regelklassen teil. Darüber hinaus erhalten sie in diesem Fall ein Sprachförderungsangebot in Deutsch. Welchen Umfang die Sprachförderung beinhaltet ist entweder von der Schule selbst abhängig oder von den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Bundesländer. Zusätzlich existiert das teilintegrative Modell, bei welchem geflüchtete Kinder sowohl in speziell für sie eingerichteten Klassen als auch in Regelklassen unterrichtet werden. Die genaue Aufteilung der Stunden variiert. Im Gegensatz zu den bereits genannten schulorganisatorischen Modellen, beinhaltet das parallele Modell nur spezifisch für Geflüchtete eingerichtete Klassen, die sogenannten Willkommensklassen, ohne Anteile am Unterricht der Regelklassen. Dieses Modell wird jedoch selten zu Beginn der Grundschulzeit genutzt, da

⁶¹ Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass in Berlin (57,1%) und Hamburg (47,4%) unter 16-Jährige öfter in Willkommensklassen für Geflüchtete unterrichtet werden als im Bundesdurchschnitt (29,4%) (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 69).

⁶² Die in der Kurzanalyse dargelegten Ergebnisse bauen auf den Daten des Sozio-oekonomischen Panels, der integrierten IAB-SOEP-Migrationsstichprobe und der IABBAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten aus dem Jahr 2016 auf (vgl. Paiva Lareiro, 2019, S. 1).

alle Kinder am Beginn der Grundschule zu mindestens in der geschriebenen Sprache Anfänger*innen sind. Das parallele Modell wird erst ab der zweiten Klasse umgesetzt (vgl. Massumi et al., 2015, S. 45f.).

Geflüchtete Kinder geben in den Interviews durch Bohn et al. an sich mit einer Kombination von verschiedenen Beschulungsformen am besten unterstützt zu fühlen. Als besonders behilflich bewerten sie Sprachkurse oder Nachhilfeunterricht. Neben Lehrer*innen, Betreuer*innen, Eltern oder Verwandten, die als wichtige Unterstützungsquelle eingeschätzt werden, bewerten die Interviewten explizit den Kontakt zu deutschen Kindern als sehr bedeutsam um möglichst schnell Deutsch zu lernen. Unterricht in separierten Klassen empfinden sie als ausschließend und fühlen sich dort in ihren Fähigkeiten herunter gestuft (vgl. Bohn et al., 2016, S. 24).

In Willkommensklassen sind häufig Kinder aus unterschiedlichen Altersgruppen, mit verschiedenem Vorwissen, Deutschkenntnissen und individuellen Brüchen in der Bildungsbiographie, was den Unterricht erschwert. Die Beachtung von individuellen Wissensständen kann kaum gelingen. Besonders prekär ist dieser Umstand für die Kinder, die zuvor noch keinen Zugang zu einer Schule hatten und / oder jene, die noch nicht alphabetisiert sind. In dem Umfeld einer Willkommensklasse scheint es schwierig einen solchen Unterschied aufholen zu können (vgl. Karpenstein & Rohleder, 2021, S. 69). Außerdem existiert in Willkommensklassen nicht selten ein hoher Anteil an wechselnden Schüler*innen, manche Willkommensklassen nehmen im laufenden Schuljahr neue Kinder mit auf, wieder andere nur zu Beginn eines Schuljahres. Was im Umkehrschluss für die Kinder ebenfalls bedeutet, dass sie möglicherweise mit dem Besuch der Schule warten müssen, bis ein neues Schuljahr anfängt. Hinzu kommen Wohnortwechsel, Ausreisen oder Abschiebungen, die während des laufenden Schuljahres stattfinden können (vgl. Griebach, 2017, S. 12)⁶³. Karakayalı et al. fanden darüber hinaus heraus⁶⁴, dass bei der Beschulung in Willkommensklassen kommen noch weitere (organisatorische) Schwierigkeiten aufkommen, so fertigen Lehrkräfte für diese Klassen ein eigenes Curriculum ebenfalls wie eigene

⁶³ Griebach bezieht sich in ihrem Beitrag auf die 2015 erschienene Studie „Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem“ durchgeführt durch das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und dem Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln (vgl. Griebach, 2017, S. 6).

⁶⁴ Die entsprechende Studie wurde durch Mitarbeitende des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung im Jahr 2016 an zehn Berliner Grundschulen durchgeführt. Im Verlauf der Forschung wurde an 2 Schulen der Alltag in Willkommensklassen beobachtet und zusätzlich Interviews mit Leitungskräften von Koordinierungsstellen für die Zuweisung an Schulen sowie mit Eltern von Kindern, die eine Willkommensklasse besuchen ausgeführt (vgl. Karakayalı et al., 2016, S. 2f.). Die Ergebnisse können nicht repräsentativ für alle Grundschulen in Deutschland sein, lassen aber generelle Rückschlüsse auf die Schwierigkeiten von Willkommensklassen zu.

Kriterien zur Beurteilung des Lernstandes, generelle Vorgaben dafür existieren nicht immer (vgl. Karakayalı et al., 2016, S. 5). Ebenso fehlen obligatorische Regelungen zum Übergang von Willkommensklassen in Regelklassen. In den von Karakayalı et al. asugewählten Berliner Grundschulen, entscheiden Lehrende individuell über den Übergang, manche entwickeln einen Kompetenztest. Dies hat zur Folge, dass keine rechtliche Möglichkeit besteht den Übergang einzuklagen oder Entscheidungen von Lehrkräften anzufechten (vgl. a.a.O., S. 6).

Zusammengefasst sprechen für schulorganisatorische Modelle, bei welchem die Kinder zu mindestens teilweise am Regelunterricht teilnehmen können, vor allem der Lehrplan, Fachunterricht, Kontakt zu den Kindern der Regelklasse. Außerdem wirkt eine direkte Beteiligung am Regelunterricht einer Stigmatisierung entgegen, geflüchtete Kinder werden so nicht als isolierte Gruppe erkennbar (vgl. a.a.O., S. 7). Eine Trennung zwischen geflüchteten und nicht-geflüchteten Kindern kann Barrieren und Diskriminierungen fördern, ein getrenntes Schulsystem basiert auf der Grundlage von Verschiedenheiten der Kinder und kann durchaus als Diskriminierung bewertet werden (vgl. Sievers, 2019, S. 240).

Eine Analyse des Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich 2018) zeigt, dass Kinder in Willkommensklassen keine schlechteren Leistungen zeigen als in regulären Klassen, jedoch dass angesichts einer hohen Mehrfachbelastung keine genügende Unterstützung durch die Lehrkräfte stattfinden kann, was im Ergebnis zu einem vergleichsweise⁶⁵ niedrigen Lernniveau führen kann. Ein niedriges Lernniveau kann den Lernerfolg der Kinder längerfristig erschweren (vgl. ebd.).

5.4.2 Bildung in Erstaufnahmeeinrichtungen

Knapp die Hälfte in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnenden Kinder aus der Erhebung von Lewek und Naber erhalten schulische Bildung nur im Rahmen von unterkunftsinternem Unterricht oder in Form von Sprachkursen. Eine nicht geringe Anzahl von Kindern hat zudem keinen Zugang zu Beschulung, ein Fünftel der befragten Fachkräfte gibt dies an (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 41).

⁶⁵ Im Vergleich zu Regelklassen.

Beschulungen in Erstaufnahmeeinrichtungen können in der Regel nur im Ausnahmefall stattfinden. Eine solche Ausnahme liegt dann vor, wenn der Unterricht in der Erstaufnahmeeinrichtung qualitativ dem Niveau des Unterrichtes in regulären Schulen oder Willkommensklassen entspricht. Zu beachten ist, dass hier der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt gilt, demnach kann eine Beschulung nur solange in Aufnahmeeinrichtungen stattfinden, wie sie zur Verfahrenskonzentration und / oder Asylverfahrensbeschleunigung von erheblicher Bedeutung und zumutbar ist. Prof. Dr. Wrase bewertet, dass spätestens nach sechs Monaten nicht mehr von einer Verhältnismäßigkeit ausgegangen werden kann (vgl. Wrase, 2019, S. 57). Eine durch die Ausnahmeregelung geforderte Beschulung wird weitestgehend nicht umgesetzt, die Beschulung entspricht weder in der Quantität noch in der Qualität dem Niveau von regulären Schulen (vgl. a.a.O., S. 22). Den Umfrageteilnehmenden von Lewek und Naber zufolge beträgt der zeitliche Rahmen des Unterrichtes für Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen lediglich zwischen ein bis zwei Stunden pro Tag. Eine Mutter berichtet, dass zweimal in der Woche eine Lehrerin ein wenig Deutsch Unterricht für ihre Kinder gegeben hat (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 41).

Kinder und Jugendliche besitzen nach drei Monaten die Möglichkeit gerichtlich Anspruch auf einen Zugang zu einer öffentlichen Regelschule durchzusetzen, insofern nach dieser Zeit keine nach den bereits erwähnten Kriterien ausreichende Beschulung in der Erstaufnahmeeinrichtung besteht (vgl. Wrase, 2019, S. 57).

Sollten Kinder nicht in eine Schule gehen und innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung keine Beschulung erfolgen, bestehen nach drei Monaten zwingende Gründe, die betroffenen Familien auf entsprechende Kommunen zu verteilen, um einen Schulzugang sicherzustellen (vgl. ebd.).⁶⁶

5.5 Soziales Umfeld und soziale Teilhabe

Gerade zu Beginn des Aufenthaltes in Deutschland benötigen viele Geflüchtete Hilfestellungen um in Deutschland und ihrem Leben hier anzukommen und Zukunftsaussichten zu schaffen. Jugendliche geben in den Interviews durch Lechner und Huber als besonders hilfreiche Personengruppen in dieser Phase vor allem andere Geflüchtete, Verwandte und Bekannte aus ihrem Herkunftsland, die schon länger als sie in Deutschland leben als un-

⁶⁶ Dabei besitzt die Ausländerbehörde aufgrund der Höherstellung der Völker-, Europa- und nationalen Verfassungsrechte keinen Ermessensspielraum (vgl. Prof. Dr. Wrase, 2019, S. 57).

terstützend an. Zusätzlich bewerten sie Personen, mit denen sie im professionellen Kontext Kontakt haben oder Ehrenamtliche als unterstützend (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 72). Für Kinder im Schulalter kann durchaus von ähnlichen unterstützenden Personengruppen ausgegangen werden, wobei die Eltern allein aufgrund des Alters von Schulkindern wahrscheinlich auch eine hohe Bedeutung zukommt. Familien stellen häufig eher einen emotionalen Rückhalt für geflüchtete Kinder und Jugendliche dar, bei benötigter Unterstützung im Alltag werden institutionelle Akteur*innen als hilfreicher gewertet (vgl. a.a.O., S. 75)

In Bezug auf geflüchtete Eltern ist zu erwähnen, dass diese ebenso wie ihre Kinder mit einer womöglich belastenden Lebenssituation in Deutschland und ihren Erfahrungen aus dem Herkunftsland und / oder der Flucht umgehen müssen. Sind Eltern psychisch sehr belastet, kann sich dies negativ auf ihre Beziehung zu den Kindern auswirken, eventuell können Eltern in einem solchen Fall nicht mehr genügend für ihre Kinder da sein oder Kinder beobachten wie ihre Eltern extremen Emotionen ausgesetzt sind und damit auch die Kinder. Genauso kann es aber zu einem Ausschluss der Kinder von diesen Emotionen kommen. Für Kinder sind beide Verhaltensweisen belastend, daraus könnten Schuldgefühle resultieren (vgl. Baron et al., 2020, S. 40). Darüber hinaus werden durch die neue Lebenssituation in Deutschland die gewohnten Familienstrukturen und Werte zerstört. Die Eltern sind häufig im Gegensatz zu vorher auf immaterielle und materielle Hilfen angewiesen. Die Vorstellung der starken, beschützenden Eltern wird dadurch gebrochen. Kinder müssen Rollen übernehmen, die sie vorher nicht hatten und nicht ihrem Alter entsprechen, was sich auf die Entwicklung auswirken kann. So werden Kinder, die schneller als ihre Eltern Deutsch lernen als Übersetzer*innen für die Eltern bei sämtlichen Terminen gebraucht, auch bei Gesprächen, die möglicherweise für ihre Entwicklung schädlich sind (vgl. Berthold, 2014, S. 33). In einer Beispielfamilie leidet die Mutter ausgelöst durch die erlebten traumatischen Ereignisse an einer schweren Depression. Der Sohn (12 Jahre) erzählt, er sei dankbar für die gute medikamentöse Versorgung seiner Mutter in Deutschland. Seine Mutter sei oft zu müde zum Einkaufen gehen, sodass er diese Aufgabe übernimmt. Da die Mutter jedoch in regelmäßigen Abständen stationär in einer Klinik behandelt werden muss, sind seine beiden älteren Brüder für ihn und seine 14-jährige Schwester verantwortlich (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 33). Geflüchtete Kinder befinden sich laut dem Bericht von Berthold häufig innerhalb ihrer Familienstruktur gleichzeitig in der Rolle eines Erwachsenen wie auch der

eines Kindes⁶⁷. Demgemäß ergibt sich auch für begleitete geflüchtete Kinder eine besondere Schutzbedürftigkeit, entgegengesetzt der verbreiteten Annahme, dass aufgrund der Begleitung weniger Unterstützungs- und Schutzbedarf besteht (vgl. Berthold, 2014, S. 33f.). Trotz der beschriebenen Situationen stellt die Familie für geflüchtete Kinder den bedeutendsten Ort für Halt und Sicherheit dar. Kinder unterscheiden dabei jedoch zwischen der Familie vor der Flucht und der Familie mit der sie jetzt leben (vgl. a.a.O., S. 44).

Das Schließen von Freundschaften spielt gemäß der Erhebung von Bohn et al. für geflüchtete Kinder eine große Rolle, in Kontakt mit Freund*innen können sie Spaß haben, Aktivitäten unternehmen, Freude erleben und möglicherweise ebenfalls ein wenig Leichtigkeit. Gute Beziehungen zu anderen Kindern tragen elementar zum Wohlbefinden der geflüchteten Kindern bei (vgl. Bohn et al., 2016, S. 36).

Der Aufbau von sozialen Beziehungen außerhalb der Familie ist für geflüchtete Kinder abhängig von den Rahmenbedingungen mehr oder weniger schwierig wie Lechner und Huber darlegen. Direkt nach der Ankunft stellen Sprachbarrieren⁶⁸ eine große Hürde für den Aufbau von Freundschaften dar (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 78). Des Weiteren sind die Kontaktmöglichkeiten abhängig davon, wie isoliert geflüchtete Kinder von anderen Kindern leben. Für eine Isolierung von Kindern aus der Ankunftsgesellschaft sorgen unter anderem das Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft, aber auch das Besuchen von Extra-Klassen. Je isolierter geflüchtete Kinder in ihrem Lebensumfeld sind, desto weniger Möglichkeiten bestehen neue Freundschaften zu Kindern der Aufnahmegesellschaft zu schließen (vgl. Bohn et al., 2016, S. 19). Darüber hinaus sind wiederholte Umzüge kontraproduktiv für neue langfristige Freundschaften. Problematisiert wird in diesem Kontext in der Studie von Lechner und Huber gleichzeitig, dass die in einigen Fällen vorhandene Residenzpflicht die Orte der möglichen Kontaktaufnahme deutlich beschränken (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 72f.). Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit kann auch fehlende Zugänge zu Freizeitaktivitäten für die Kinder zur Folge haben, das Besuchen von Freizeitangeboten außerhalb der Residenzpflicht ist eine Ermessensentscheidung der zuständigen Behörden (vgl. Rehklau, 2018, S. 184).

⁶⁷ Auch wenn im dargestellten Beispiel Fall die älteren Brüder, deren Alter aus dem Interview nicht hervorgehen, die Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen, ist durchaus denkbar, dass dies bei Kindern im Schulkindalter ebenfalls, zwar im geringeren Ausmaß an Verantwortung, aber einem für Alter nicht angemessenen Ausmaß an Verantwortung geschieht.

⁶⁸ Sowohl gegenüber deutschen Kindern als auch gegenüber geflüchteten Kindern mit anderem sprachlichen Hintergründen, die z.B. in der gleichen Gemeinschaftsunterkunft leben (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 78).

Die Schule wird von den durch Bohn et al. interviewten Kindern als einer der wichtigsten Orte für den Aufbau von Freundschaften und sozialen Beziehungen unterschiedlicher Art wahrgenommen, Freundschaften können sowohl zu Kindern der Aufnahmegesellschaft als auch anderen geflüchteten Kindern, die nicht beisammen wohnen geschlossen werden. Lehrer*innen sind wichtige Vertrauenspersonen und Informationsquellen (vgl. Bohn et al., 2016, S. 33). Interviewte Kinder, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen laden aufgrund der Enge und dem Mangel an Privatsphäre allerdings eher keine Freund*innen zu sich ein (vgl. a.a.O., S. 21f.). Ehrenamtliche werden von den Kindern in der Erhebung als sehr hilfreich und wichtig bewertet, sie sehen in den Ehrenamtlichen gleichzeitig Hilfspersonen für ihre ganze Familie und sich als auch Spielpartner*innen, zu welchen der Beziehungsaufbau gut gelingt (a.a.O., S. 34).

Außerhalb der Schule fehlen in Gemeinschaftsunterkünften wohnenden Kindern häufig weitere Kontakte und Freizeiterlebnisse außerhalb der Unterkunft (vgl. Hartmann, 2020, S. 202). Die Ergebnisse der Studie von Lewek und Naber zeigen auf, dass viele geflüchtete Kinder nicht in die kommunalen Freizeitangebote eingebunden sind, auch aufgrund von fehlenden Zugängen zu diesen Angeboten (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 51). Lechner und Huber erläutern, dass ins besonders begleitete Jugendliche weniger Zugang zu Freizeitaktivitäten hätten (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 77). Dies könnte damit begründet sein, dass begleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt weniger an die Kinder- und Jugendhilfe angebunden sind als z.B. unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche. Die Kinder- und Jugendhilfe könnte in diesem Zusammenhang eine wichtige Vernetzungsfunktion innehaben.

Überdies könnte eine Unterstützung nicht nur bei der Vernetzung zu den Freizeitangeboten, sondern auch bei der Nutzung dieser nötig sein: „Nach der Schule kommen die Kinder immer ins Heim. Sie besuchen keine Nachmittagsaktivitäten. Wir wissen zwar, dass es sowas gibt. Sportvereine und so weiter. Die Kinder bräuchten allerdings Begleitung. Meine Frau hat Krebs, ich kann kaum laufen, wer soll sie begleiten?“ (Lewek & Naber, 2017, S. 34) berichtet ein Vater.

Andererseits möchten viele Kinder in ihrer Freizeit „sinnvollen“⁶⁹ Tätigkeiten nachgehen, wie ihre Familie zu unterstützen oder für die Schule zu lernen: *„Ich habe Wichtigeres zu tun, also hier meine Mutter zu unterstützen, die Zeit hier zu verbringen, Sprache lernen, üben. Für meine kleinen Geschwister auch. Die brauchen Unterstützung in Mathe oder*

⁶⁹ Im Empfinden der befragten Kinder und Jugendlichen sinnvolle Tätigkeiten.

in Englisch. Also Hausaufgaben, die ich mit denen zusammen erledige.“ (Bohn et al., 2016, S. 40).

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zum Knüpfen von sozialen Beziehungen und Freundschaften, erlebt die Mehrzahl der geflüchteten Kinder der Erhebung von Bohn et al., dass sie Freundschaften in Deutschland schließen können. Zu beachten ist, dass einige der sozialen Beziehungen von geflüchteten Kindern aus einem Zwangskontext, wie dem gemeinsamen Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft entstehen, was jedoch dem Empfinden von anderen geflüchteten Kindern in der gleichen Unterkunft als Freund*innen nicht zu schaden scheint (vgl. a.a.O., S. 17).

5.6 Aufenthaltsstatus

Das für die mentale Gesundheit wichtige Erleben von Zugehörigkeit hängt bei Geflüchteten viel von dem jeweiligen Aufenthaltsstatus ab (vgl. Kluge et al., 2019, S. 1106). Im Asylverfahren werden Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern aufgenommen. Geflüchteten begleitete Kinder erhalten als eigenständige Personen innerhalb des Asylverfahrens kaum Aufmerksamkeit (vgl. Berthold, 2014, S. 19ff.).

Ein langanhaltendes Asylverfahren bedeutet für die Kinder eine große Unsicherheit und ungeordnete Zukunftsaussichten, obwohl sie sich gleichzeitig bereits in die Aufnahmegesellschaft integrieren (vgl. a.a.O., S. 24). Ein 18-Jährige beschreibt diese Unsicherheit: „Unser Leben, alles ist in Unsicherheit. Über Aufenthalt und das ganze Leben“ (Lechner & Huber, 2017, S. 26).

Besonders prekär erscheint diese Unsicherheit, wenn bedacht wird, dass fehlende Perspektiven, Sicherheit und Schutz fast in allen Fällen mit ein Grund für eine Flucht sind. Die mit dem noch nicht abgeschlossenen Asylverfahren einhergehende Unsicherheit bekommen geflüchtete Kinder deutlich in ihrem Alltag zu spüren (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 48). So schränken sie, wie bereits im Abschnitt zu der Wohnsituation erläutert, die Regeln der Gemeinschaftsunterkünfte ein, sie erleben Abschiebungen mit, wissen aber darum, dass sie selbst nicht vor einer Abschiebung geschützt sind und besitzen vor allem keine Handlungsmöglichkeiten, um sich aus ihrer unsicheren Lage zu befreien (vgl. Fichtner & Trân, 2019, S. 128). Geflüchtete Kinder beschäftigen sich sehr viel mit ihrer Situation und wissen um die Unsicherheit perspektivisch in Deutschland bleiben zu können. Bescheid, wie aus der Studie „Ankommen in Deutschland“ hervorgeht. Ein 12-jähriger Junge aus dem Kosovo erklärt dort ein-

drücklich, dass er sicher weiß, dass er keine Chance hat in Deutschland zu bleiben, dennoch unter keinen Umständen zurück möchte. Er könne sich nicht einmal mehr an viele Dinge aus seiner Heimat erinnern. Er erklärt, dass sein Leben jetzt in Deutschland ist (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 33). Ein anderer Junge (11 Jahre alt) aus dem Kosovo hat (berechtigte) Angst vor einer Abschiebung, denn von Freund*innen aus der Schule und aus dem Fernsehen, hat er gehört, dass Geflüchtete aus dem Kosovo keine Aussicht haben in Deutschland zu bleiben. Dessen ungeachtet lernt er deutsch und hofft doch noch auf eine Perspektive um bleiben zu können (vgl. a.a.O., S. 41).

5.7 Diskriminierungserfahrungen

Erlebnisse von Marginalisierung, Ausgrenzung, Bedrohung und Gewalt gehören wiederholt zu dem Alltag von geflüchteten Familien. Diese Erfahrungen können fatale Auswirkungen auf das Kindeswohl haben. Für geflüchtete Kinder ergeben sich Diskriminierungen einmal aus der Einordnung der Kinder in die Kategorie „Geflüchtete“ sowie ebenfalls angesichts ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturellen Gruppe oder Nationalität (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 45). Darüber hinaus sind armutsgefährdete Menschen, zu denen Geflüchtete (vgl. Kapitel 5.2) gezählt werden könnten, oftmals mit Stereotypisierung, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung konfrontiert (vgl. Kluge, Rapp, Mehran, Jumaa & Aichberger, 2019, S. 1103). Ausgrenzung kann langfristige Folgen für das Wohlbefinden von Kindern haben, so kann sich das Integrationsverhalten durch die damit einhergehenden Ängste verändern und zu sozialem Rückzug führen (vgl. a.a.O., S. 48).

Geflüchtete Kinder erzählen vor allem in der Schule Diskriminierung in Form von Beleidigungen und Gewalterfahrungen sowohl durch andere Schüler*innen als auch durch Lehrer*innen ausgesetzt zu sein. Eine Therapeutin erzählt über ihre Klientin⁷⁰, die noch nicht viel Deutsch spricht, dass andere Kinder sie auslachen, sobald sie etwas sagt und diskriminierende Aussagen über Geflüchtete und so über sie und ihre Familie äußern. Die Klientin kann alle Wörter verstehen, jedoch noch nicht antworten. Dieses Gefühl sei schrecklich für sie (vgl. Baron et al., 2020, S. 42). Eine Mutter berichtet über die Erfah-

⁷⁰ Das Alter der Klientin geht aus der Quelle nicht hervor.

rungen von ihrem 11-Jährigen Sohn in der Schule, aufgrund welcher er Lernschwierigkeiten bekommen hat: „Die anderen Kinder sagen zu [meinen Kindern] ‘wir mögen keine Araber’. Also die Schule ist sehr schwierig für sie. (...) Ein Kind lernt nicht so gerne die Sprache, wenn es merkt, dass es nicht gut behandelt wird. [Mein Sohn] kommt manchmal von der Schule und er sagt ‘ich will gar nicht mehr hin’.“ (Lewek & Naber, 2017, S. 45). Ein junger Geflüchteter⁷¹ berichtet, er gehe gerne zu Schule ihm würden allerdings Freund*innen fehlen. Die anderen Kinder antworten ihm nicht, wenn er sie anspricht. Er wünscht sich mehr Kontakt zu seinen Mitschüler*innen (vgl. Bohn et al., 2016, S. 23). Als „Schokolade“ musste sich eine 13-Jährige in der Schule bezeichnen lassen und sie gibt an, dass dies die harmloseste Bezeichnung gewesen sei (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 39).

Positiv zu erwähnen ist, dass große Teile der Gesellschaft sich für Geflüchtete Menschen einsetzen und Geflüchtete von diesen Personen viel Unterstützung erhalten (vgl. Lechner & Huber, 2017, S. 99).

⁷¹ Das Alter des Geflüchteten ist aus der Quelle nicht ersichtlich.

6 Einfluss der Nach-Flucht- Lebenssituationen auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit „Welchen Einfluss haben die Nach-Flucht-Lebenssituationen von geflüchteten Schulkindern in Deutschland auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen?“ zu beantworten, werden zunächst die wichtigsten Erkenntnisse der Lebenssituationen kurz zusammengefasst.

Die dargestellten Lebenssituationen definieren den Inhalt der traumatischen Sequenzen nach Becker und Weyermann für begleitete geflüchtete Kinder im Schulkindalter. Geflüchtete Schul Kinder sind nicht als eine heterogene Gruppe zu betrachten, im Folgenden werden die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel übersichtshalber dennoch generalisiert dargestellt. Zu berücksichtigen ist dabei immer, dass das Empfinden einzelner Kinder durchaus davon abweichen kann ebenso wie die Lebenssituationen nicht für alle Geflüchteten gelten. Die hier dargelegten Erkenntnisse können aufgrund der Begrenztheit der einzelnen quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse nicht repräsentativ gültig sein. Die Erkenntnisse geben lediglich Anhaltspunkte für die Lebenssituationen von geflüchteten Kindern im Schulkindalter und den Einfluss auf traumatisierenden Fluchterfahrungen.

Für geflüchtete Kinder lässt sich feststellen, dass sie in ihrem Herkunftsland und / oder auf der Flucht erheblichen möglicherweise traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt sind (vgl. Metzner et al., 2016, S. 645) und somit das Risiko für traumatisierende Fluchterfahrungen hoch ist. Dennoch vermag es diese Arbeit nicht zu beurteilen, in wie fern und in welchem Ausmaß solche Traumatisierungen bei geflüchteten Kindern vorhanden sind.

Geflüchtete Kinder, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen sind vielen Risikofaktoren ausgesetzt (vgl. Baron et al., 2020, S. 21). Aus der Literaturrecherche geht zudem hervor, dass Gemeinschaftsunterkünfte durchaus für länger als acht Monate das zuhause von geflüchteten Kindern darstellen können. Auseinandersetzungen unter den Bewohner*innen, nächtliche Zimmerkontrollen und Abschiebungen, Angst vor Gewalterfahrungen und erzwungene Enge gehören zum Alltag in Gemeinschaftsunterkünften. Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder existieren häufig nicht. Über geflüchtete Kinder, die in eigenen Wohnungen leben, können kaum Aussagen getroffen werden, hierzu sind keine hinreichenden Quellen vorhanden.

Für Kinder im Schulalter spielt die Schule eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Geflüchtete Kinder bewerten die Schule als wichtigen Ort, die Schule wird als ein sicherer Ort mit

viel Unterstützungspotenzial durch die Lehrer*innen angesehen (vgl. Baron et al., 2020, S. 39). Positiv zu erwähnen ist, dass die meisten geflüchteten Kinder dieser Altersgruppe Zugang zu einer Schule besitzen (vgl. Gambaro et al., 2017, S. 385). Für die Jüngsten der Altersgruppe kann es sogar vorteilhaft sein, dass die anderen Kinder auch gerade erst anfangen sich mit der schriftlichen deutschen Sprache auseinanderzusetzen (vgl. Massumi et al., 2015, S. 45f). Einen Unterschied in der Beschulung ist zwischen Regelklassen und Willkommensklassen zu erkennen, die Willkommensklassen separieren geflüchtete Kinder von anderen Schulkindern, was sie als ausschließend empfinden (vgl. Bohn et al., 2016, S. 24). Lediglich der Unterricht in den Erstaufnahmeeinrichtung stellt einen mangelnden Zugang zu Bildung dar. Die Zeit ohne einen Schulbesuch nehmen Kinder und Eltern als sehr schwierig wahr (vgl. Lewek & Naber, 2017, S. 41). In der Schule verbringen geflüchtete Kinder neben ihrer Unterkunft viel Zeit, so ist die Schule auch ein Ort um neue Freundschaften zu schließen, die zentral für das Wohlbefinden der Kinder sind (vgl. Bohn et al., 2016, S. 36). Bei dem Aufbau von Freundschaften und sozialen Kontakte sind vor allem Sprachbarrieren oder eine Ausgrenzung der geflüchteten Kinder durch die anderen Kinder hinderlich (vgl. Lechner & Huber, 2018, S. 78). Deutlich wird, dass Ausgrenzungserfahrungen vor allem in der Schule zum Alltag gehörten (vgl. Kapitel 5.8 dieser Arbeit). Kinder im Schulkindalter vergleichen sich mit Gleichaltrigen und finden ihre Position in ihrer Peer Group sowie integrieren diese Vergleiche in ihr Selbstbild (vgl. Oerter, 2002, S. 215), lernen geflüchtete Kinder ihre Position in Deutschland als „Außenseiter*innen“, „die Anderen“ oder „die Fremden“ kennen, könnte dies durchaus negative Folgen auf ihr Selbstbild und die Entwicklung haben.

Was ihre Schulleistungen angeht scheinen geflüchtete Kinder sehr ambitioniert zu sein, sie schreiben der Schule eine hohe Bedeutung für ihre Zukunft zu, auch weil sie sich dadurch eine Bleibeperspektive erhoffen (vgl. World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, 2016, S. 33; Berthold, 2014, S. 51). Die Wohnsituation in Gemeinschaftsunterkünften steht diesem Selbstanspruch allerdings entgegen, durch den fehlenden Platz, den Lärm, die vielen Menschen ist es schwieriger sich zu konzentrieren (vgl. Lechner & Huber, 2018, S. 62). Darüber hinaus kümmern sich geflüchtete Kinder gegebenenfalls nebenbei noch viel um ihre Eltern, begleiten sie zu Terminen um zu dolmetschen oder kümmern sich um ihre Geschwister, weil ihre Eltern dies zur Zeit nicht können (vgl. Berthold, 2014, S. 33). Die Familie ist vor allem in emotionaler Hinsicht ein wichtiger Ort für geflüchtete Kinder (vgl. Lechner & Huber, 2018, S. 75), durch die Flucht wurden häufig Familienstrukturen und Werte zerstört, sie müssen sich an neuen orientieren (vgl.

Berthold, 2014, S. 33). Die Familie als ein maßgebender Ort der Sozialisation und der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Bründel & Hurrelmann, 2017, S. 23f.) kann aufgrund der komplexen anderen Umstände und wo möglichen psychischen Belastungen bei den Eltern von geflüchteten Kindern nicht mehr in der Form greifen, wie zuvor.

An kommunale Freizeitangebote sind begleitet Kinder eher selten angeschlossen, Ihnen fehlt der Zugang zu diesen Angeboten (vgl. Lechner & Huber, 2018, S. 77), somit verpassen sie auch eine große Möglichkeit mit Gleichaltrigen außerhalb der Schule in Kontakt zu kommen und mehr selbstwirksame Handlungsspielräume außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften zu generieren.

Die finanzielle Situation legt nahe, dass geflüchtete Kinder eher zu einer Risikogruppe für Armut gehören, die Einschätzung der Kinder selbst der Situation ist sehr davon abhängig, welche finanziellen Mittel ihnen in ihrem Heimatland zur Verfügung standen, je nach dem ist das Empfinden der finanziellen Situation hier besser oder schlechter. Darüber hinaus ist der Aufenthaltsstatus und ihre Bleibeperspektive bereits für Kinder im Grundschulalter ein großes Thema, sie sind sich über ihre unsichere Bleibeperspektive bewusst.

Aus den dargelegten Lebenssituationen lässt sich schlussfolgern, dass die traumatischen Sequenzen von geflüchteten Schulkindern geprägt von Spannungsfeldern sind, zwischen welchen sich das Leben in Deutschland für die Kinder abspielt. So befinden sie sich oft gleichzeitig in der Rolle eines Kindes und Erwachsenen, zwischen Integration und fehlender Bleibeperspektiven, zwischen Familienkonflikten und Konflikten von Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkünfte, zwischen Freund*innen finden wollen und Ausgrenzung oder Sprachbarrieren, zwischen Verantwortungsübernahme für ihre Familie, schulischem Leistungsdruck und sozialer Teilhabe mit Gleichaltrigen.

Zur Einordnung in Keilson's Konzept der sequentiellen Traumatisierung bleibt zu erwähnen, dass an dieser Stelle kein Vergleich der traumatisierenden Fluchterfahrungen stattfinden kann, deutlich wird jedoch unabhängig davon, dass die wichtige dritte Sequenz durchaus als negativ und hinderlich für den weiteren traumatischen Prozess betrachtet werden kann, dies aber nicht bei allen Kindern zutreffen muss. An dieser Stelle fehlt es an konkreteren Erkenntnissen und aktuellen Forschungen. Durch die Umstände in welchen geflüchteten Schulkindern in Deutschland leben können weitere psychische Belastungen entstehen, welche dann bei dem Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen hinderlich sein könnten. Die Voraussetzung für den Umgang mit traumatisierenden

Fluchterfahrungen ist die Herstellung einer inneren Sicherheit, solange die äußere Sicherheit jedoch bedroht ist, kann keine innere Sicherheit hergestellt werden. Selbst eine psychotherapeutische Behandlung ist unter der Bedrohung der äußeren Sicherheit schwierig bis nicht möglich (vgl. Höwler, 2020, S. 354). Konzepte der äußeren Sicherheit bzw. des sicheren Ortes sind ebenfalls in Trauma Pädagogischen Kontexten eine Methode für den Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen.

Das Leben in Deutschland ist für geflüchtete Kinder im Schulalter in der äußeren Sicherheit vor allem durch die dargestellte Lebenssituation in Gemeinschaftsunterkünften, unsichere Aufenthaltsstadien und Diskriminierungserfahrungen geprägt. So fehlt allein die Möglichkeit einen Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen zu erlernen und eine innere Sicherheit herzustellen solange diese Lebensumstände die Rahmenbedingungen darstellen und als belastend empfunden werden. Anhand dieser Einschätzung wird deutlich, dass die Lebenssituationen in Deutschland einen erheblichen Einfluss auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen haben können. Die zweite dieser Arbeit vorangestellte Hypothese, dass die Nach-Flucht-Lebensbedingungen in Deutschland für die Betroffenen eher hinderlich als förderlich für den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen sind kann durch diese Arbeit nicht konkret bestätigt oder negiert werden. Der genaue Einfluss der Nach-Flucht-Lebenssituationen auf den Umgang mit traumatisierenden Flucht Erfahrungen lässt sich generalisiert nicht bestimmen, da dieser immer auch von dem subjektiven Empfinden der Lebenssituation der Kinder abhängig ist, es kann aber geschlussfolgert werden, dass die Lebenssituationen in Deutschland aufgrund ihrer Rahmenbedingungen psychisch sehr belastend sein können.

Schlussendlich ist die äußere Sicherheit von erheblicher Bedeutung um traumatisierende Fluchterfahrungen in den Lebenslauf integrieren zu können und einen Umgang mit diesen zu erlernen. Eine solche Sicherheit existiert in Deutschland für viele geflüchtete Kinder nicht. Ein Veränderungsbedarf der Lebenssituationen zu einem sichereren Ort ist folglich zwingend notwendig um die Entwicklung und Identitätsbildung von geflüchteten Kindern mit traumatisierenden Flucht Erfahrungen zu stärken, damit sich traumatisierende Erfahrungen nicht in ihrem Selbst- und Weltbild verfestigen und ihnen die Möglichkeit zu geben einen Umgang mit ihren Erfahrungen zu lernen.

Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle, dass die verwendete Literatur und Studien größtenteils bereits einige Jahre alt sind, neuere Erkenntnisse scheinen zu fehlen. Ob die Situation für geflüchtete Kinder immer noch die Gleiche ist, bleibt somit nicht eindeutig zu

klären, allerdings könnten keine neueren Erkenntnisse ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass keine Veränderungen stattgefunden haben.

7 Fazit

Das Thema Einfluss von Nach-Flucht-Lebenssituationen in Deutschland auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen wurde bisher wenig erforscht. Doch allein die Tatsache, dass geflüchtete Kinder traumatisierende Fluchterfahrungen besitzen könnten und die Nach-Flucht-Lebenssituationen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Umgang mit diesen haben könnten, sollte Gesellschaft, Politik und Fachkräften Anlass zum Handeln bieten. Eine Integration traumatisierenden Erfahrungen in das Selbst- und Weltverständnis von geflüchteten Kindern kann fatale Folgen in der weiteren Entwicklung nach sich ziehen. Dies sollte in jeglicher Hinsicht vermieden werden (vgl. Fischer & Riedesser, 2020, S. 326). Die älteren Kinder der gewählten Altersgruppe steuern bereits der Adoleszenz entgegen und beginnen damit eine grundlegende Phase ihrer Identitätsbildung. Zu diesem Zeitpunkt scheint es aufgrund dessen besonders notwendig einen Umgang mit traumatisierenden Erfahrungen zu finden, damit diese die Identitätsbildung nicht gänzlich vereinnahmen.

Im Kontext dieser Arbeit wird zudem deutlich, wie sehr politische Zusammenhänge, wie die Asylgesetze, die Lebenssituation von Geflüchteten beeinflussen und damit auch Einfluss auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen haben. Darüber hinaus zeigt sich, wie wenig die soziale und gesellschaftliche Dimension von traumatisierenden Fluchterfahrungen berücksichtigt wird. Aus einer kritischen, politisch eher linken Perspektive könnte argumentiert werden, dass die in Deutschland lebenden Menschen politisch gesehen nicht unschuldig an den Lebenssituationen in vielen Herkunftsländern von Geflüchteten sind. Davon ausgehend würde die deutsche Gesellschaft auch irgendwo in der Pflicht stehen die soziale und politische Dimension traumatisierender Fluchterfahrungen zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung dieser scheint jedoch nicht statt zu finden, die Gesellschaft positioniert sich allein aufgrund der dargelegten Lebenssituation nicht als anerkennend dem Leiden von geflüchteten Menschen und ihren möglicherweise vorhandenen traumatisierenden Fluchterfahrungen gegenüber. Auch wenn einige Menschen seit Jahren und immer wieder z.B. durch Demonstrationen auf die Lebenssituationen von Geflüchteten in Deutschland und in den Herkunftsländern oder auf der Flucht aufmerksam machen, scheint dies nicht zu Veränderungen zu führen. Wie im Kapitel zu Trauma

beschrieben, kann eine solche kollektiv gesellschaftliche Verdrängung der Geflüchteten und ihrer Lebenssituation ebenfalls negative Auswirkungen für den Umgang mit Traumatisierungen haben.

Für die Soziale Arbeit lässt sich aus den Erkenntnissen dieser Arbeit interpretieren, dass die Soziale Arbeit als Profession und die agierenden Fachkräfte an dieser Stelle deutlich mehr (politische) Haltung zeigen müssen um nachhaltige Veränderungen zu bewirken, was durchaus das Ziel als Menschenrechtsprofession sein sollte. Der Zugang von begleiteten geflüchteten Kindern zur Kinder- und Jugendhilfe fällt dabei besonders in das Feld der Sozialen Arbeit. Geflüchtete begleitete Kinder müssen ebenso wie unbegleitete minderjährige Geflüchtete als besonders schutzbedürftig anerkannt werden. Darüber hinaus gilt es die Arbeit von Sozialarbeitenden (und natürlich anderen Fachkräften), die im Bereich Fluchtmigration arbeiten, in Bezug auf ihre Machtverhältnisse, Haltungen und Handlungsmöglichkeiten kritisch zu reflektieren und hinterfragen. Denn Sozialarbeitende sind in diesem Fall immer als professionelle Akteur*innen Teil des traumatischen Prozesses und besitzen somit erhebliche Einflussmöglichkeiten auf diesen. Positiv zu erwähnen ist, dass geflüchtete Kinder in den verwendeten Quellen Fachkräfte als hilfreich und unterstützend einschätzten.

Es ist allerdings, wie sich in Bezug auf Traumatisierungen deutlich herausstellt, nicht nur notwendig Hilfsangebote für geflüchtete Kinder im Schulkindalter zu erweitern, sondern auch politische Rahmenbedingungen zu verändern, damit die so dringend für den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen notwendige äußere Sicherheit zuverlässig hergestellt werden kann. Die Voraussetzung von politischen Veränderungen der Rahmenbedingungen wären allerdings, dass Sozialarbeitende von Politik und Gesellschaft gehört werden, die Profession sich für sich und ihre Klient*innen stark macht.

In der vorliegenden Arbeit hat sich deutlich gezeigt, dass in Bezug auf begleitete geflüchtete Kinder im Schulalter deutlicher Handlungsbedarf im Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen von allen Seiten besteht. Die Lebenssituationen nach der Ankunft in Deutschland dürfen nicht zu einer potenziellen weiteren psychischen Belastung werden und somit den möglicherweise vorhandenen traumatischen Prozess negativ beeinflussen. Darüber hinaus gilt es für Sozialarbeitende eine Haltung zu Trauma und eine Perspektive auf traumatische Prozesse zu entwickeln, die in der Praxis mit Geflüchteten verwendet werden kann.

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass diese Arbeit nicht nur den Einfluss der Nach-Flucht-Lebenssituationen auf den Umgang mit traumatisierenden Fluchterfahrungen versucht hat darzulegen, sondern auch als ein Plädoyer für die Soziale Arbeit gelten soll, sich mit dieser Thematik wissenschaftlich weiter auseinander zu setzen, den Forschungsprozess in diesem Bereich weiter voran zu bringen, sich an Forschungsprozessen zu beteiligen und sich als Profession zu organisieren um Rahmenbedingungen zu verändern.

Literaturverzeichnis

- Angenendt, S. (2000). *Kinder auf der Flucht. Minderjährige Flüchtlinge in Deutschland Im Auftrag des Deutschen Komitees für UNICEF*. Wiesbaden, s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Baron, J., Flory, L. & Krebs, D. (2020). *Living in a box. Psychosoziale Folgen des Lebens in Sammelunterkünften für geflüchtete Kinder. Eine Recherche* (Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer - BAfF e.V., Hrsg.). Berlin. Zugriff am 15.06.2021. Verfügbar unter: http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/05/BAfF_Living-in-a-box_Kinder-in-Ankerzentren.pdf
- Becker, D. (2014). *Die Erfindung des Traumas: Verflochtene Geschichten* (Sachbuch Psychosozial, 1. Aufl.). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Behrens, B. (2017). *Was bedeutet Fluchtmigration? Soziologische Erkundungen für die psychosoziale Praxis* (Fluchtaspekte, 1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Berrut, S. B. de, Horacek, U., Lennertz, I., Paulus, M., Sievers, P. E., Thyen, U. et al. (2020). Frühkindliche Gesundheit bei geflüchteten Kindern und ihren Familien fördern.
- Berthold, T. (2014). *In erster Linie Kinder. Flüchtlingskinder in Deutschland* (Deutsches Komitee für UNICEF in Auftrag gegeben beim Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V, Hrsg.). Köln. Zugriff am 01.06.2021. Verfügbar unter: <https://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf>
- Bittenbinder, E. (2015). Traumatisierte Menschen - und wie sie in Deutschland Schutz finden. In E. Bittenbinder (Hrsg.), *Grenzbereiche der Supervision - Verwaltung in Bewegung* (Coaching, Supervision, Beratung, Bd. 10, S. 28–45). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bogyi, G. (2012). Entwicklungsverläufe nach Traumatisierung im Kindesalter. In I. Özkan, U. Sachsse & A. Streeck-Fischer (Hrsg.), *Zeit heilt nicht alle Wunden. Kompendium zur Psychotraumatologie* (S. 124–140). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bohn, I., Landes, B., Seddig, N. & Warkentin, S. (2016). *"Ich brauche hier nur einen Weg, den ich finden kann". Ankommen und Einleben in NRW aus der Sicht geflüchteter Kinder*

- und Jugendlicher*. Zwischenbericht des Projektes „Young Refugees NRW (Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen e. V., Hrsg.). Frankfurt am Main: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. Zugriff am 20.06.2021. Verfügbar unter: https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/641_yr-zwischenbericht_web_neuesimpressum_einzeln.pdf
- Böhnisch, L. (2018). *Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung* (Grundlagentexte Pädagogik, 8., erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Bröse, J., Faas, S. & Stauber, B. (Hrsg.). (2017). *Flucht. Herausforderungen für Soziale Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bründel, H. & Hurrelmann, K. (2017). *Kindheit heute. Lebenswelten der jungen Generation* (Pädagogik). Weinheim, Basel: Beltz.
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.). (2021). *Ablauf des deutschen Asylverfahrens Ablauf des deutschen Asylverfahrens. Ein Überblick über die einzelnen Verfahrensschritte und rechtlichen Grundlagen*. Nürnberg. Zugriff am 11.06.2021. Verfügbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Asylverfahren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=21
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (Hrsg.). (2020). *ICD-10-GM Version 2021, Systematisches Verzeichnis, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (10. Revision). Zugriff am 23.06.2021. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlg2021/>
- Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.). (2020). *Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2022. (13. Existenzminimumbericht)*. Zugriff am 15.06.2021. Verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-09.23-existenzminimumbericht-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Cegla, S. (2017). Asylbewerber und Verfahrensweise. *Schmerzmedizin*, 33(4), 39–40.
- Deutsche Bundesregierung (Hrsg.). (2021). *Lebenslagen in Deutschland Lebenslagen in Deutschland Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung*. Zugriff am 14.06.21. Verfügbar unter: <https://www.der-paritaetische.de/fachinfo/arbeit-rente-und-sozialpolitik/entwurf-des-6-armuts-und-reichtumsberichts-der-bundesregierung/>

- Dörr, M. (2011). Trauma und Gewalt. *Sozial Extra*, 35(11-12), 11.
- Fichtner, S. & Trâm, H. M. (2019). Handlungs-Spiel-Räume von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften. In A. Wihstutz (ed.), *Zwischen Sandkasten und Abschiebung. Zum Alltag junger Kinder in Unterkünften für Geflüchtete* (S. 107–134). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2020). *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (UTB Psychologie | Medizin, 5., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Führer, A. (2020). „Da muss sich jemand anders kümmern“ –Die medizinische Versorgung von Asylsuchenden als Herausforderung für eine bio-psycho-soziale Medizin. *Das Gesundheitswesen*, 82(02), 151–156.
- Gahleitner, S. B., Zito, D. & Zimmermann, D. (2017). *Psychosoziale und traumapädagogische Arbeit mit geflüchteten Menschen.. ELib* (Fluchtaspekte, 1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gambaro, L., Liebau, E., Peter, F. H. & Weinhardt, F. (2017). Viele Kinder von Geflüchteten besuchen eine Kita oder Grundschule: Nachholbedarf bei den unter Dreijährigen und der Sprachförderung von Schulkindern. *DIW Wochenbericht*, 84(19), 379–386. Verfügbar unter: <http://hdl.handle.net/10419/158828>
- González Méndez de Vigo, Nerea. (2018). Begleitete junge Geflüchtete in Aufnahmeeinrichtungen. *Forum Erziehungshilfen*, (01), 11–16.
- Grießbach, J. (2017). Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. *Asylmagazin*, (1–2/2017), 5–13.
- Hartmann, M. (2020). *Zwischen An- und Ent-Ordnung. Sammelunterkünfte für Geflüchtete als Räume des Politischen* (1st ed. 2020). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer VS.
- Hartwig, L., Mennen, G. & Schrapper, C. (Hrsg.). (2018). *Handbuch soziale Arbeit mit geflüchteten Kindern und Familien*: Beltz Juventa Weinheim.
- Hehnke, E. (2017). *Kinder des Krieges. Soziale Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern für Haupt- und Ehrenamtliche*. Baden-Baden: Tectum.

- Höwler, E. (2020). *Kinder- und Jugendpsychiatrie für Gesundheitsberufe, Erzieher und Pädagogen* (2nd ed. 2020). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; Imprint: Springer.
- Hurrelmann, K. (2012). Kindheit, Jugend und Gesellschaft Identität in Zeiten des schnellen sozialen Umbruchs -soziologische Perspektiven. In H. G. Petzold (Hrsg.), *Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie* (Integrative Modelle in Psychotherapie, Supervision und Beratung, 1. Aufl., S. 57–76). s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV).
- Karakayalı, J., zur Nieden, B., Kahveci, Ç., Groß, S., Heller, M. & Güleriyüz, T. (2016). „Willkommensklassen“ in Berlin. Mit Segregation zur Inklusion? Eine Expertise für den Mediendienst Integration (Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM), Hrsg.). Berlin: Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM).
- Karpenstein, J. & Rohleder, D. (2021). *Die Situation geflüchteter Junger Menschen in Deutschland* (Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V., Hrsg.). Berlin. Zugriff am 20.06.2021. Verfügbar unter: https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2021/04/webversion_onlineumfrage2020.pdf
- Keilson, H. (2005). *Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen* (edition psychosozial, 2005 Psychosozial-Verlag Unveränderter Neudruck der Ausgabe von 1979). Stuttgart.
- Klein, P. & Albrecht, P. (2017). Asylbewerber und ihre Versorgungssituation. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 165(1), 18–28.
- Kluge, U., Rapp, M. A., Mehran, N., Jumaa, J. & Aichberger, M. C. (2019). Armut, Migration und psychische Gesundheit. *Der Nervenarzt*, 90(11), 1103–1108.
- Kühn, M. (2011). Trauma als Destruktion des Dialogs mit dem Selbst, der Umwelt und dem Leben an sich. *Sozial Extra*, 35(11), 12–15.
- Kühn, M. & Bialek, J. (2017). *Fremd und kein Zuhause. Traumapädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern* (PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT - Neuerscheinungen 2017 Teil 1). Göttingen, Bristol, CT: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lechner, C. & Huber, A. (2017). *Ankommen nach der Flucht. Die Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland* (Deutsches Jugend-

- institut e.V Abteilung Jugend und Jugendhilfe, Hrsg.). München: Deutsches Jugendinstitut e.V. Zugriff am 21.06.2021. Verfügbar unter: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2017/25854_lechner_huber_ankommen_nach_der_flucht.pdf
- Lechner, C. & Huber, A. (2018). *Ankommen nach der Flucht. Die Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland*. München: Deutsches Jugendinstitut. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201802092413>
- Lennertz, I. (2011). *Trauma und Bindung bei Flüchtlingskindern. Erfahrungsverarbeitung bosnischer Flüchtlingskinder in Deutschland* (Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2, Band 014). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lewek, M. & Naber, A. (2017). *Kindheit im Wartezustand* (Deutsches Komitee für UNICEF in Auftrag gegeben beim Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V, Hrsg.). Köln.
- Massumi, M., Dewitz, N. von, Griebach, J., Terhart, H., Wagner, K., Hippmann, K. et al. (2015). *Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme und Empfehlungen*. Köln: Mercator-Institut. Zugriff am 14.06.2021. Verfügbar unter: <https://www.stiftung-mercator.de/de/publikationen/neu-zugewanderte-kinder-und-jugendliche-im-deutschen-schulsystem/>
- Metzner, F., Reher, C., Kindler, H. & Pawils, S. (2016). Psychotherapeutische Versorgung von begleiteten und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Traumafolgestörungen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 59(5), 642–651.
- Mlodoch, K. (2017). *Gewalt, Flucht – Trauma? Grundlagen und Kontroversen der psychologischen Traumaforschung* (Fluchtaspekte, 1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V. (2019). *Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. 5./6. Ergänztender Bericht an die Vereinten Nationen* (Redaktionsschluss: 6. Juni 2019). Berlin: National Coalition Deutschland. Zugriff am 10.06.2021. Verfügbar unter: https://www.umsetzung-der-kinderrechtskonvention.de/wp-content/uploads/2019/10/NC_ErgaenzenderBericht_DEU_Web.pdf

- Oerter, R. (2002). Kindheit. In R. Oerter, L. Montada & Oerter-Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch* (5., vollst. überarb. Aufl., S. 209–257). Weinheim: Beltz PVU.
- Paiva Lareiro, C. de. (2019). *Ankommen im deutschen Bildungssystem. Bildungsbeteiligung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen*. BAMF-Kurzanalyse (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hrsg.) (Kurzanalysen des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 02 / 2019). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Zugriff am 24.06.2021. Verfügbar unter: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Kurzanalysen/kurzanalyse2-2019-ankommen-im-deutschen-bildungssystem.pdf?__blob=publicationFile&v=12
- Rehklau, C. (2018). Erstaufnahmeeinrichtungen. In L. Hartwig, G. Mennen & C. Schrapper (Hrsg.), *Handbuch soziale Arbeit mit geflüchteten Kindern und Familien* (184-192). Beltz Juventa Weinheim.
- Reinhardt, S. & Sellmayr, K. (2019). Die Verbesserung von Bildungschancen geflüchteter Kinder und Jugendlicher als Beitrag für eine gelingende Integration. In B. Wartenpfehl (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Migration. Konzepte und Lösungen im Vergleich* (S. 135). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration. (2020). *Fakten zur Asylpolitik. 2019/2020* (4. Juni 2020, aktualisierte Fassung) (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, Hrsg.). Berlin. Zugriff am 19.06.2021. Verfügbar unter: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2019/04/SVR_Fakten_zur_Asylpolitik_2020.pdf
- Scherwath, C. & Friedrich, S. (2014). *Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung. Mit 7 Tabellen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schirovsky, H., Schmidtke, J. & Volkert, J. (Hrsg.). (2020). *Nicht nur über, auch mit Geflüchteten reden. Verwirklichungschancen, Einschränkungen und Integration aus der Sicht Geflüchteter*. Tübingen: Tübingen Library Publishing.

- Schulz, M. (2018). Lebensphasen: Kindheit, Jugend, Alter. In G. Graßhoff, A. Renker & W. Schröder (Hrsg.), *Soziale Arbeit. Eine elementare Einführung* (Lehrbuch, S. 3–18). Wiesbaden, Germany: Springer VS.
- Sievers, I. (2019). Bildungszugänge und -barrieren in der Migrationsgesellschaft. Aktuelle Ansätze, Diskurse und Beobachtungen im Kontext von Neumigration. In R. Natarajan (Hrsg.), *Sprache, Flucht, Migration. Kritische, historische und pädagogische Annäherungen* (S. 235–252). Wiesbaden: Springer VS.
- Bundeszentrale für politische Bildung. (2021). *Datenreport 2021. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland* (Statistisches Bundesamt (Destatis), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) & Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), Hrsg.). Bonn. Zugriff am 20.06.2021. Verfügbar unter: <https://www.bpb.de/shop/buecher/zeitbilder/328110/datenreport-2021>
- United Nations High Commissioner for Refugees. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (In Kraft getreten am 22. April 1954) Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (In Kraft getreten am 4. Oktober 1967). Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951. Zugriff am 01.06.2021. Verfügbar unter: https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
- Vereinten Nationen. Konvention über die Rechte des Kindes. Zugriff am 22.05.21. Verfügbar unter: <https://www.unicef.de/blob/194402/3828b8c72fa8129171290d21f3de9c37/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf>
- Wartenpfehl, B. (Hrsg.). (2019). *Soziale Arbeit und Migration. Konzepte und Lösungen im Vergleich*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Weeber, V. M., Gögercin, S. & Gogercin, S. (2015). *Traumatisierte minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe. Ein interkulturell- und ressourcenorientiertes Handlungsmodell* (Perspektiven Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis, v.6). Herbolzheim: Centaurus Verlag & Media. Verfügbar unter: <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4405624>
- Will, A.-K. (2019). Psychologisierung Geflüchteter: Problematisierung der Verbindung von psychischem Trauma und Fluchterfahrung. In B. Behrens & M. Westphal (Hrsg.),

Fluchtmigrationsforschung im Aufbruch. Methodologische und methodische Reflexionen (S. 185–212). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; Springer VS.

World Vision institut. (2016). *Angekommen in Deutschland. Eine Studie von World Vision Deutschland und der Hoffnungsträger Stiftung* (World Vision Deutschland & Hoffnungsträger Stiftung, Hrsg.). Friedrichsdorf.

Wrase, M. (2019). *Das Recht auf Bildung und Zugang zur Regelschule für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Aufnahmeeinrichtungen der Bundesländer*. Rechtsgutachten im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbandes (1. Aufl.) (Der Paritätische Gesamtverband, Hrsg.). Berlin. Zugriff am 30.05.2021. Verfügbar unter: [http://infothek.paraetaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/03243c26e624ea20c12584b0002db1d6/\\$FILE/Gutachten_Parit%C3%A4tischer_Zugang_Regelschule_Kinder_Aufnahmeeinrichtungen.pdf](http://infothek.paraetaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/03243c26e624ea20c12584b0002db1d6/$FILE/Gutachten_Parit%C3%A4tischer_Zugang_Regelschule_Kinder_Aufnahmeeinrichtungen.pdf)

Zito, D. (2010). Alleine konnte ich das nicht schaffen. Psychische Belastung und Therapie bei jungen Flüchtlingen. In P. Dieckhoff (Hrsg.), *Kinderflüchtlinge. Theoretische Grundlagen und berufliches Handeln* (1. Aufl., S. 113–123). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.

Zito, D. (2015). *Überlebensgeschichten. Kindersoldatinnen und-soldaten als Flüchtlinge in Deutschland*. Beltz Juventa.